

La Revue Française de Musicothérapie

Volume 42 numéro 02 décembre 2025

Epi-revel Université Côte d'Azur

Comité de rédaction

Comité scientifique

Pr. VIVES Jean-Michel, professeur de psychologie clinique et psychopathologie, Université Côte d'Azur, Nice, France, LAPCOS, UPR 7278

Pr. LECOURT Edith, professeur émérite des universités, Université Paris Cité

Pr. LUBART Todd, professeur des universités, Université Paris Cité

BOTELLA Marion, MCF-HDR, Université Paris Cité

PEYRE Iseline, MCF, Université Paris Cité

Dr. DUPERRET-GONZALEZ Nicole, médecin psychiatre, musicothérapeute, présidente de l'Association Française de Musicothérapie

Dr. FALQUET-CLIN Christine, médecin psychiatre, musicothérapeute

TROTTA Agostino, musicothérapeute

Responsable de l'édition électronique

Pr. VIVES Jean-Michel, professeur de psychologie clinique et psychopathologie, Université Côte d'Azur, Nice, France, LAPCOS, UPR 7278

Responsable du suivi éditorial de la mise en ligne

DI BISCEGLIE Frédéric, secrétaire de rédaction, psychologue, docteur en psychologie, Université Côte d'Azur

MIGLIO Paula, responsable Service Production et Publications scientifiques d'epi-revel

DUFAU Carole, administratrice d'epi-revel

Comité de rédaction

BRAULT Anthony, MCF, Université Paris Cité

CHION Salomé, musicothérapeute

COCHET-SAGET Rozenn, psychologue clinicienne, musicothérapeute

DI BISCEGLIE Frédéric, secrétaire de rédaction, psychologue, docteur en psychologie, Université Côte d'Azur

DOMINI Violetta, musicothérapeute

FLORIDOR Christophe, musicothérapeute

ORANTIN Marie, musicothérapeute

TANDEO Ella, musicothérapeute

VRAIT François-Xavier, musicothérapeute, directeur de l'Institut de Musicothérapie de Nantes

Comité éditorial

Directrice de Publication : Pr. LECOURT Edith

Directeur Adjoint : Pr. VIVES Jean-Michel

Directrice de la rédaction : Dr. DUPERRET-GONZALEZ Nicole

Réseau Ascodocpsy

Ascodocpsy est un réseau documentaire en santé mentale qui propose sur son site des outils pour rechercher de l'information dans les domaines de la psychiatrie et de la santé mentale. Ascodocpsy rassemble 98 établissements de santé mentale (établissements publics, privés et associatifs). L'objectif de ce réseau est la mise en commun des ressources documentaires présentes dans les établissements. Ce réseau est né de l'initiative de documentalistes d'établissements hospitaliers psychiatriques. Il est devenu un groupement d'intérêt public (GIP) en 2000 sous l'impulsion de l'Association Des Etablissements participant au service public de Santé Mentale (ADESM) et de l'Association des psychiatres présidents et vice-présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitaliers. <http://www.ascodocpsy.org>

*La Revue Française
de Musicothérapie*

La Revue Française de Musicothérapie

Sommaire

Éditorial

Éditorial du volume 42 – numéro 02 de décembre 2025, p.04-06.

Dr. Nicole Duperret-Gonzalez

Présidente de l'Association Française de Musicothérapie

Articles

Musicothérapie itinérante auprès des personnes à la rue : genèse, ancrage et premiers repères, p.07-23.

Camille Maratuech

Potentiel créatif d'un patient : quels sont les déterminants ? quelles sont les évaluations à envisager ?, p.24-31.

Maud Besançon

À la croisée des voix en santé intégrative : quand dramathérapie & musicothérapie se rencontrent, p.32-40.

Viviane Jauffret Seron et Agathe Leclercq

Musicothérapie, oncologie et soins palliatifs : contexte canadien, p.41-56.

Guyline Vaillancourt

La Revue Française de Musicothérapie

*La Revue Française
de Musicothérapie*

ISSN : 2107-7150

Volume 42 - numéro 02 - décembre 2025

Editorial du volume 42, numéro 02 de décembre 2025

Chers lecteurs, chers collègues musicothérapeutes,

Dans le présent numéro de notre Revue, le comité de rédaction a sélectionné quatre textes très différents, qui nous éclairent sur des pratiques se déroulant dans des lieux bien éloignés les uns des autres.

Le premier écrit, d'ordre très général, traite de la question de l'évaluation du potentiel créatif qui peut déboucher sur une application dans les arts-thérapies : il nous a été proposé par le Professeur Maud Besançon, membre du Laboratoire de Psychologie LP3C de l'Université de Rennes (35), lors de la Cinquième Journée d'Etude de l'Association Française de Musicothérapie, le 5 octobre 2024, dont le thème était : « Actualités du bilan psycho-musical ». Cette question pourrait tout à fait intéresser des musicothérapeutes chercheurs qui souhaiteraient s'inscrire dans une telle démarche.

Les trois articles suivants concernent directement la musicothérapie, mais d'une autre manière.

L'article écrit par le Professeur Agrégé Émérite de l'Université Concordia, à Montréal, au Canada, Guylaine Vaillancourt, nous donne un aperçu de la place et des orientations théoriques fondatrices de la musicothérapie au Canada, où le parcours de formation est universitaire et très encadré. Il développe ensuite le concept de « douleur totale », et ses applications pratiques dans l'accompagnement en musicothérapie dans les services de cancérologie du pays.

Puis Viviane Jauffret-Seron (dramathérapeute et co-fondatrice du Syndicat Français des Arts-Thérapeutes) et Agathe Leclercq (musicothérapeute) nous définissent de manière détaillée la notion de santé intégrative telle qu'elle est conceptualisée à l'Institut Rafaël situé à Levallois (93), et la place transversale des art-thérapies (et en particulier de la musicothérapie) au sein de cet établissement.

Enfin, nous nous retrouvons dans la rue avec Camille Maratuech, musicothérapeute clinicienne, qui nous raconte la mise en place d'un dispositif de « musicothérapie itinérante » auprès de personnes sans domicile fixe. Cette expérience très originale et difficile, relatée dans ce premier texte, suscite notre curiosité, et devrait se poursuivre par deux autres écrits, que nous diffuseront dans la Revue dès qu'ils nous seront proposés.

Nous sommes très heureux d'offrir à nos lecteurs des travaux d'une telle diversité qui nous montrent une fois de plus la vitalité de la recherche dans notre domaine.

Docteur Nicole DUPERRET-GONZALEZ
Présidente de l'Association Française de Musicothérapie

Dear readers, dear music therapist colleagues,

In this issue of our journal, the editorial committee selected four very different texts, which shed light on practices taking place in locations far removed from each other.

The first paper, of a very general nature, addresses the question of assessing creative potential, which can lead to applications in art therapy. It was presented to us by Professor Maud Besançon, a member of the LP3C Psychology Laboratory at the University of Rennes (35), during the Fifth Study Day of the French Association of Music Therapy, on October 5, 2024, whose theme was: "Current Developments in Psycho-Musical Assessment." This topic could be of considerable interest to music therapists and researchers who wish to engage in such an approach.

The following three articles are directly related to music therapy, but in a different way.

The article, written by Professor Emerita Guylaine Vaillancourt of Concordia University in Montreal, Canada, provides an overview of the place and foundational theoretical orientations of music therapy in Canada, where training is university-based and highly structured. It then develops the concept of "total pain" and its practical applications in music therapy support within the country's oncology services.

Then Viviane Jauffret-Seron (dramatherapist and co-founder of the French Union of Art Therapists) and Agathe Leclercq (music therapist) define in detail the notion of integrative health as it is conceptualized at the Institut Rafaël located in Levallois (93), and the cross-cutting place of art therapies (and in particular music therapy) within this establishment.

Finally, we find ourselves on the street with Camille Maratuech, a clinical music therapist, who tells us about the implementation of a "mobile music therapy" program for homeless people. This highly original and challenging experience, recounted in this first

text, piques our curiosity and should be followed by two more articles, which we will publish in the Review as soon as they are submitted.

We are very pleased to offer our readers such diverse works which demonstrate once again the vitality of research in our field.

Doctor Nicole DUPERRET-GONZALEZ
President of the French Music Therapy Association

La Revue Française de Musicothérapie

*La Revue Française
de Musicothérapie*

ISSN : 2107-7150

Volume 42 - numéro 02 - décembre 2025

Musicothérapie itinérante auprès des personnes à la rue : genèse, ancrage et premiers repères

Camille MARATUECH

*Musicothérapeute clinicienne, certifiée NMT™, diplômée de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3,
intervenant en milieu associatif, en institutions médico-sociales et en milieu hospitalier.
maratuech.c@gmail.com*

Résumé

Cet article est le premier d'un cycle de trois, consacré à la musicothérapie itinérante. Il constitue le point de départ d'une réflexion plus vaste, ayant pour objectif non seulement d'évaluer la faisabilité de ce type de projet, mais aussi de fournir des repères concrets, des stratégies éprouvées et des conseils pratiques, afin de garantir la continuité et l'efficacité des interventions, et de permettre, à terme, leur intégration dans un projet de recherche.

Mots clés

Musicothérapie, maraudes, personnes sans domicile fixe, bien-être émotionnel, réinsertion sociale.

Abstract

This article is the first in a series of three, devoted to itinerant music therapy. It is the starting point for a wider insight, not only aiming to assess the feasibility of this type of project, but also to provide concrete benchmarks, tried-and-tested strategies and practical advice, to guarantee the continuity and effectiveness of these interventions, and ultimately enable their integration into a research project.

Keys words

Music therapy, street outreach, homeless people, emotional well-being, social reintegration.

Introduction

La Fondation pour le Logement des Défavorisés¹ présente une estimation du nombre de personnes mal logées en France, s'élevant à 4,2 millions dont 330 000 sont sans domicile (vivant en hébergement généraliste, en CADA², à l'hôtel, en abri de fortune ou à la rue), un chiffre qui a plus que doublé par rapport à 2012, voir triplé en comparaison de 2001. Ces décomptes ne sont pas exhaustifs, mais ils permettent de montrer l'ampleur du phénomène et la nécessité d'agir. En effet, les personnes Sans Domicile Fixe (SDF) font face à de nombreuses barrières qui les empêchent d'accéder aux soins de santé par l'instabilité de leur situation et les conditions de vie précaires auxquelles elles sont confrontées, dont la priorité est avant tout de trouver de la nourriture et un abri, reléguant les préoccupations de santé au second plan. Ces barrières cumulatives rendent l'accès aux soins particulièrement difficile pour ces personnes, nécessitant des interventions spécifiques pour leur fournir des services de santé adaptés à leurs besoins.

C'est dans ce contexte social et sanitaire qu'est né le projet innovant de la « musicothérapie itinérante ». Lancé il y a deux ans, ce projet propose des séances de musicothérapie sous forme de maraudes, organisées en trois étapes majeures : d'abord, un accompagnement en individuel dans un mini-van aménagé sillonnant les rues de Toulouse ; ensuite, une orientation vers des ateliers collectifs dans des lieux communautaires ; et enfin, la création d'une dynamique de groupe pérenne en favorisant un soutien mutuel, par la réalisation de concerts et d'événements de sensibilisations. Ces maraudes, appelées *Musicobus*, permettent d'aller à la rencontre de ces personnes, en les considérant non pas comme des êtres porteurs de manques et de maladies, mais comme des individus acculés à une vie difficile en raison de leur position marginale. Cette rencontre, qui tend vers un accompagnement, conjugue l'idée de « se déplacer avec » et d'« être avec » (Gardella, 2017), inscrite dans une double dimension, celle de la relation et du cheminement. Sur la base d'une valeur symbolique, celle du partage, il ne s'agit donc plus de deux personnes de statuts inégaux cherchant à fonctionner dans une relation mêlant disparité des places et parité relationnelle. Il s'agit avant tout de tisser un lien dans lequel chacun, quelle que soit sa position sociale, peut prendre sa place, et où la présence de l'autre retrouve tout son sens.

Dans cet environnement « prothétique » (Personnes & Vercauteren 2009), ce projet cherche donc à développer une initiative qui s'intègre dans la perspective d'un programme de santé communautaire (Motamed, 2015), et qui soit un outil de « déstigmatisation » par rapport à la « santé mentale », en visant principalement à briser l'isolement, l'enfermement et le repli, la stigmatisation psychiatrique et l'exclusion sociale. Approcher les personnes à la rue avec respect pour leur humanité et leur potentiel de croissance, en comprenant les dimensions existentielles et systémiques de l'itinérance, est essentiel pour élaborer des interventions humanistes et solidaires (Matulič-Domadzič et al., 2020). Cet article se propose alors d'explorer d'abord le contexte des maraudes, en détaillant ce concept et en mettant en lumière les particularités du terrain, de la population ciblée et du projet *Musicobus*. Il abordera ensuite la place de la musicothérapie dans ce contexte, en décrivant la transition des séances en individuel vers des séances de groupe, entre approche « de proximité » et « continuité temporelle ». Enfin, les conséquences et apports, ainsi que les difficultés et freins de ces interventions pour les personnes SDF, seront évalués dans leurs contours, tant sur la base des premiers résultats observés que des projections à venir.

L'ensemble de cette réflexion vise à mettre en lumière la portée du projet de musicothérapie itinérante, inscrit dans la lutte contre la désocialisation et l'isolement social. Le présent article n'a donc pas vocation à proposer une évaluation clinique approfondie des effets de l'intervention, mais constitue une

¹ 29^e rapport sur l'état du mal-logement en France. Rapport annuel. (2024)

² Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile

première exploration du dispositif. Les apports empiriques, les modalités d'évaluation, ainsi que l'analyse détaillée des retours d'expérience, feront l'objet du deuxième article de ce cycle.

Les maraudes : contexte et interventions pour les SDF

La particularité du terrain

Dans le cadre de la lutte contre les exclusions, les maraudes, ou « équipes mobiles », se distinguent par leur intervention directement sur les lieux de vie des personnes sans abri, en dehors des structures institutionnelles. Leur mission principale consiste à fournir une aide d'urgence, des soins médicaux de base, une écoute et un accompagnement, tout en établissant des liens avec ces personnes. Cependant, cette mobilité rencontre deux types de défis, des défis physiques (Raguin & Sivignon, 2009) et des défis psychologiques (Anombem et al., 2023) :

Type de défis	Manifestations observées	Conséquences possibles
Physiques	<ul style="list-style-type: none"> - Maladies chroniques (diabète, hypertension, maladies respiratoires) - Infections cutanées, gastro-intestinales - Sous-nutrition et carences alimentaires - Exposition aux intempéries (hypothermie, déshydratation) - Sentiment d'insécurité (agressions, vols, abus) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dégradation de l'état général - Hospitalisations fréquentes - Diminution des capacités physiques - Fatigue chronique
Psychologiques	<ul style="list-style-type: none"> - Stress et anxiété constants - Antécédents de traumatismes (violences, abus) - Dépression, désespoir - Isolement social, perte d'estime de soi - Addictions - Troubles psychiatriques non traités (schizophrénie, trouble bipolaire, TSPT³) 	<ul style="list-style-type: none"> - Retrait social accru - Difficultés à engager une démarche de soin - Risque suicidaire - Aggravation des troubles existants

À travers cette mobilité et face à cette population, les maraudes sont donc garantes et « actrices de la création et du maintien du lien social avec les personnes les plus fragilisées de notre société [...] » (Chapelet, 2018). Dans ce contexte, elles jouent donc un rôle crucial en « allant vers » ces personnes, qui souvent ne sollicitent plus les services de première nécessité (domiciliation, soin, hébergement, etc.), pour diverses raisons : violence dans les centres, difficultés à supporter la promiscuité, rigidité des règles, peur de perdre sa place dans la rue, etc. Comprendre, ainsi, que leurs expériences de vie influencent leur façon de raisonner et de faire des choix, est un autre défi à prendre en compte. Appréhender cette dimension cognitive de la rationalité revient à reconnaître les personnes SDF comme de véritables acteurs sociaux, c'est-à-dire comme des individus capables de réflexion, de choix et d'actions, conformément à une perspective sociologique qui valorise le pouvoir d'agir du sujet. « L'errance, la vulnérabilité sociale et le non-recours sont ainsi au fondement de l'action d'« aller vers » qui constitue une posture physique tout autant qu'une disposition d'esprit. » (Chapelet, 2018)

³ Trouble de Stress Post-Traumatique

Une approche mobile et flexible pour une dynamique inter-active

Pourquoi privilégier le terme de *SDF*⁴ plutôt que celui de sans-abris ?

Ces mots recouvrent des réalités très variées et il n'existe pas d'acception unique, les définitions variant d'un pays à l'autre. Mais en France, l'acronyme *SDF* est le plus couramment utilisé depuis son apparition au XIXe siècle (Damon, 2002). Il englobe ainsi diverses situations telles que sans-abris, sans domicile fixe, clochards, vagabonds, mendiants, etc. De plus, la notion de *Sans Domicile Fixe*, suggérant que l'individu se déplace fréquemment d'un lieu à un autre (squat, hôtel, hébergement d'urgence, rue, etc.), sans pour autant dormir systématiquement à l'extérieur, regroupe, à lui seul, l'intégralité des profils abordés dans la rue, au sein de ce projet. Cette combinaison de mots *Sans Domicile Fixe* et son acronyme *SDF*, seront donc employés sur l'ensemble des écrits et tout au long de celui-ci.

Face au profil composite de cette population, à la fois multifactoriel et hétérogène, adapter les interventions à leurs besoins (émotionnels, d'inclusion sociale, d'autonomie et de dignité, de sécurité, etc.), au-delà des nécessités fondamentales décrites par Maslow et repris par Henwood et al. (2015), a soulevé quelques défis et contraintes, mais a surtout permis de s'intégrer dans une dynamique inter-active, favorisant une réponse réactive et créative face à la diversité des situations rencontrées. Bruscia (2014) parle alors de processus réflexif, permettant d'adapter l'intervention au contexte culturel, social, émotionnel et physique unique de l'individu, en prenant en compte la personne dans sa globalité plutôt qu'en isolant les symptômes.

De cette posture réflexive a donc émergé une approche de terrain souple et de proximité, pensée pour répondre au plus près aux besoins fluctuants de cette population. L'accessibilité et la mobilité d'un mini-van aménagé, la flexibilité et la disponibilité des actions, ont donc favorisé une simplicité des interventions, la musicothérapie pouvant, d'autant plus, être mise en œuvre avec peu de matériel et dans des environnements variés, ce qui la rend adaptable aux conditions des maraudeurs, et une adaptabilité aux besoins. Cette approche a ainsi favorisé l'inscription dans un processus collaboratif plutôt qu'unidirectionnel, où la compréhension de ces profils de vie et l'adaptabilité ont contribué à créer un espace sécurisé et réceptif (favorisant la création d'une relation de confiance, essentielle pour surmonter les barrières psychologiques et physiques), offrant ensuite aux personnes l'opportunité d'exprimer leur vécu à travers la musique (renforçant ainsi leur sentiment d'identité et d'appartenance), dans un engagement mutuel qui soutient une participation active inscrite dans une dynamique relationnelle, inter (symbolisant la relation) - active (signifiant le mouvement).

Le projet *Musicobus* : premières notes d'un parcours solidaire

Ce projet est né d'un cheminement personnel, profondément ancré dans une sensibilité à la justice sociale et façonné par des souvenirs d'enfance marquants. Dès petite, j'ai été touchée par une incohérence des plus troublantes : comment, dans une même petite ville, pouvait-on vivre des réalités si contrastées, certains jouissant de confort, d'autres exposés aux conditions climatiques extrêmes et à la précarité de la vie sans abri ? Cette conscience de l'injustice s'est renforcée au fil du temps, et c'est cette conviction précoce, nourrie par ce constat, qui a motivé et alimenté le développement du projet. Animée par la certitude que la musique possède une fonction médiatrice et un potentiel relationnel pour transcender les frontières de l'exclusion sociale, j'ai souhaité développer une intervention permettant d'aller à la rencontre des individus en situation d'errance, dans leur propre espace de vie. Le *Musicobus* est alors devenu un refuge mobile, une structure itinérante dédiée à offrir aux *SDF* un espace où l'expression musicale devient un vecteur de reconnaissance sociale, de répit psychologique, et où la rencontre, aussi brève soit-elle, peut briser le silence imposé par la rue.

⁴ Sans Domicile Fixe

C'est donc à Toulouse que le premier projet d'intervention de musicothérapie itinérante a vu le jour. Soutenu financièrement et matériellement par l'association *MainTendue315*, ce projet a permis d'organiser des maraudes offrant aux personnes à la rue la possibilité de bénéficier de séances de musicothérapie dans un mini-van aménagé avec un instrumentarium adapté. Il aura néanmoins fallu quelques mois avant le démarrage effectif des séances, le temps de collecter un maximum de données, de rencontrer les personnes sans domicile, de présenter le projet et d'échanger sur leurs attentes et leurs souhaits.

À la question : « Si nous pouvions proposer des séances de musicothérapie sous forme de maraudes, que souhaiteriez-vous ? », à ma grande surprise, tous savaient définir ce terme de « musicothérapie » et leurs retours furent tout aussi étonnants : « Un café et un repas, c'est bien, mais j'aimerais pouvoir exprimer mes émotions et les ressentir. », « [...] pouvoir avoir un temps en dehors de la rue, pour écouter ou jouer ensemble. », « [...] fermer les yeux et ne plus voir cette réalité obscure. », « Créer de la musique pour soutenir mon texte. J'écris quand il ne reste plus que les lumières de la rue comme compagnie. Maintenant, j'aimerais les mettre en musique pour pouvoir les chanter. », « J'aimerais juste me détendre, il y a trop de bruit et trop de violence dans la rue. », et bien d'autres attentes encore. Les personnes interrogées ont donc témoigné d'un fort intérêt pour la musicothérapie, exprimant le désir d'un espace pour partager leurs émotions, se détendre, créer et échanger de la musique, afin d'échapper, ne serait-ce qu'un instant, à la dure réalité de la rue.

Dans cette perspective, un protocole d'intervention s'est peu à peu dessiné, articulé autour de 7 missions principales, inspiré du travail de Hélène Chapelet (2018) sur les pratiques des maraudes :

1. Créer un lien avec les personnes par la rencontre ;
2. évaluer leur situation ;
3. faire émerger leur demande ;
4. accompagner ces personnes en individuel ;
5. orienter celles-ci vers un dispositif de groupe ;
6. ouvrir à des événements publics, de sensibilisation, des concerts, etc. ;
7. (se) former et (s')informer.

Ces différentes étapes visent ainsi à offrir un accompagnement complet et personnalisé, permettant aux personnes SDF de retrouver une place dans la société tout en respectant leur rythme et leurs besoins spécifiques.

Engagement personnel, objectif collectif

Les séances en individuel : un engagement personnel

Nous revenons donc dans la rue, là où est né le projet. Les maraudes, qui permettent la mise en place de séances en individuel, ont lieu en centre ville de Toulouse, le mardi après-midi. Elles offrent un espace privilégié pour les personnes SDF qui ont souvent besoin d'un temps pour elles-mêmes, loin des pressions de la rue. Ces moments de répit permettent de travailler sur des objectifs émotionnels ou des compétences musicales, selon les besoins. À ce stade, l'accompagnement est axé sur l'individu, dans une démarche personnalisée et de proximité. Chaque étape, de la préparation au suivi, s'effectue dans le respect des rythmes et besoins des personnes, où la musique joue ici un rôle clé pour instaurer une relation de confiance, essentielle à l'établissement d'un travail thérapeutique :

- La **[préparation]**, dans un premier temps :
 - d'un matériel qui doit être léger et facile à transporter (guitares, ukulélés, harmonicas,

⁵ L'association *Main Tendue 31*, créée en 2003 à Toulouse sous le régime de la loi 1901, œuvre dans le domaine de l'action sociale sans hébergement, notamment par des distributions alimentaires, l'épicerie solidaire "Graine 2 Vie", le bus de jour "Solidaribus", et le chœur "KoKeLiKo", en faveur des personnes en situation de grande précarité.

mélodicas, tambours, petites percussions, enceintes portatives, etc.), permettant de créer des environnements sonores dynamiques dans des espaces urbains extérieurs, souvent peu propices aux interventions thérapeutiques traditionnelles ;

- un répertoire musical diversifié qui peut être rapidement adapté aux goûts et aux préférences des personnes rencontrées, avec, si possible, un accès à internet pour répondre au mieux à leurs attentes et envies ;
 - un mini van aménagé, de telle sorte à créer un espace qui soit à la fois accueillant, sécurisant et fonctionnel, même pour un refuge temporaire (par une isolation phonique et thermique, un espace où s'installer confortablement, un éclairage doux et ajustable, l'équipement musical à disposition, une accessibilité avec des rampes ou des marches pour faciliter l'accès, et un espace suffisant pour que les personnes puissent se mouvoir sans se sentir à l'étroit) ;
 - l'identification des lieux où se trouvent les personnes à la rue en s'assurant d'avoir des autorisations pour stationner, si nécessaire.
- Dans un second temps, la **[prise de contact et la création du lien]** s'effectuent dans la rue, à l'angle d'un commerce, dans un parc, etc., en commençant par se présenter brièvement, en expliquant pourquoi nous sommes là et en posant des questions ouvertes pour instaurer une relation de confiance (ex. : « Comment ça va aujourd'hui ? », « Est-ce que je peux m'asseoir un moment avec vous ? », « Vous avez passé une bonne journée jusqu'ici ? »). Ce premier contact peut nécessiter plusieurs rencontres avant qu'un lien se crée, mais il est souvent facilité lorsqu'un moment musical (chant, guitare, ou écoute partagée) est proposé. Remettre une carte contenant les informations pratiques sur les prochaines maraudes (lieux, dates, horaires) permet également de donner un repère concret, favorisant l'autonomie dans la gestion de l'information, et contribuant à maintenir un lien dans la durée.
 - Dès lors, une **[première évaluation]** peut être engagée auprès des personnes manifestant une réceptivité à un accompagnement plus approfondi. Ce temps d'observation, fondé sur une écoute active et empathique, permet de repérer la forme d'intervention la plus adaptée. À l'issue de cette phase, le/la musicothérapeute remplit une grille d'évaluation destinée à formaliser les besoins identifiés et l'état psychologique de la personne, en tenant compte de son rapport à la musique, de ses capacités d'engagement relationnel, de ses ressources personnelles et du contexte d'intervention. Cet outil clinique souple et modulable, dont les détails seront développés dans un second article, facilite l'identification des objectifs thérapeutiques, le choix des approches, ainsi que l'analyse et l'adaptation progressive des séances.
 - Sur cette base, le **[cadre thérapeutique]** individualisé peut être formulé. Il repose sur les éléments recueillis lors de l'évaluation et sur le lien de confiance instauré dans le temps. Ce cadre, co-construit dans le respect des rythmes et des besoins de la personne, définit les modalités d'accompagnement (fréquence, lieu, durée approximative, objectifs envisagés), tout en restant suffisamment souple pour s'adapter aux aléas du contexte de rue. Il permet de clarifier l'intention thérapeutique de la démarche, d'offrir un repère contenant et de poser les conditions d'un engagement réciproque, aussi symbolique soit-il.
 - Enfin, un **[suivi individualisé]** est mis en place. Après chaque séance, le/la musicothérapeute renseigne une fiche d'observation clinique, centrée sur les réactions, les comportements et le niveau d'engagement du/de la participant.e. Ce support structuré permet de documenter l'évolution du processus thérapeutique, d'ajuster les interventions au fil du temps et, lorsque cela s'avère pertinent, d'envisager une orientation vers des séances de groupe.

La création d'un espace sûr, où chacun.e peut s'exprimer librement, est cruciale pour établir une relation de confiance, première étape vers l'introspection et l'expression émotionnelle.

Les ateliers en groupe : un objectif collectif

Une fois que cette relation de confiance est établie, et si la personne le souhaite, elle peut intégrer des séances en groupe, qui ont lieu le jeudi après-midi, dans un centre communautaire. Il s'agira alors d'accompagner et de soutenir le développement de plusieurs compétences, comme la communication (en favorisant l'expression verbale et/ou non-verbale dans un cadre social), l'écoute active, la coopération (en créant des morceaux ou en coordonnant des jeux de groupe leur permettant de définir des rôles et de collaborer pour atteindre des objectifs communs), des liens de solidarité, de prises de responsabilités (premiers pas vers l'autonomie), où chaque participant se sent reconnu et valorisé.

Le groupe n'est donc plus ici considéré comme une fin en soi, un endogroupe, fort et cohésif en temps de rue, identifié à une situation sociale, à une étiquette, à un stigmaté, mais « un moyen, un élément de dispositif au service du thérapeute et du patient, pour l'évolution vers un mieux être de ce dernier. » (Deneux, 2006). « Au lieu de devoir s'adapter, se conformer à ce qui pré-existe, à la norme, ils peuvent former du « nouveau ». À partir d'une expérience de cogestion, les animateurs et thérapeutes se mettent entre parenthèses de sorte que les patients se forment, s'organisent et parviennent à entreprendre une autogestion. » (Fauconnier & Bertrand, 2001). Cette approche, que Pavlicevic et Ansdell (2004) qualifient de « communautaire », trouve pleinement sa place dans le cadre des ateliers collectifs du projet *Musicobus*. Elle repose sur une conception élargie de la musicothérapie, qui ne s'adresse plus uniquement à des individus isolés dans un cadre institutionnel, mais à des groupes marginalisés, dans leur contexte de vie. Ici, les personnes sans domicile ne sont plus perçues comme de simples patient.e.s à soigner, mais comme des participant.e.s actif.ve.s du processus, avec une place et une voix. Leur implication, volontaire, marque un déplacement important, passant de l'intervention à la collaboration. Ce changement de posture suppose un engagement mutuel et une co-construction de l'espace thérapeutique, favorisant une dynamique à la fois inclusive et participative. La musicothérapie communautaire ne cherche donc pas à appliquer un protocole figé, mais à s'adapter aux réalités sociales, culturelles et humaines de chaque groupe, en reconnaissant leur potentiel de résilience, de créativité et d'action collective. Travaillant musicalement avec les personnes dans leur environnement, en prenant en compte les facteurs sociaux et culturels liés à leur santé, leur histoire et leur musique, elle constitue une réponse aux approches trop individualisées, ainsi qu'à l'isolement souvent ressenti au sein de la société (Ansdell, 2002).

Dans ce contexte, une réelle dynamique interactive se crée, plaçant les personnes SDF non plus comme de simples bénéficiaires passifs d'une aide, mais comme des acteurs engagés dans leur propre processus de création et de rétablissement. S'appuyer ainsi sur le « pouvoir d'agir » (Tourette-Turgis & Thiévenaz, 2012) et les compétences de ces personnes, dans une perspective de co-construction de leur accompagnement, est un des objectifs fixés dans ce projet.

La musicothérapie comme espace tiers, au cœur d'un travail en réseau

Le terme d'*engagement social* (ou d'*inclusion sociale*, que l'on retrouve plus loin dans le texte) est ici préféré à celui de *réinsertion sociale*, car il permet de s'éloigner d'une vision normative et prescriptive de l'accompagnement des personnes en situation de précarité. La *réinsertion* semble impliquer l'idée d'un retour attendu vers un modèle social prédéfini, souvent perçu comme la norme à atteindre. Or, pour de nombreuses personnes en situation d'errance, ce modèle peut être non seulement inaccessible, mais aussi inadapté à leur parcours, à leur temporalité et à leur rapport au monde. En cela, la *réinsertion* tend à figer les trajectoires dans une logique binaire (dehors/dedans, exclu/intégré) qui ne tient pas compte de la complexité des vécus ni des formes de lien que les personnes peuvent (re)construire en dehors des circuits institutionnels.

À l'inverse, l'*engagement social* renvoie à une dynamique ouverte, progressive et singulière, qui valorise les capacités relationnelles, les formes d'expression et la participation à la vie collective. Il ne s'agit pas de prescrire un chemin tout tracé, mais de reconnaître que chaque personne peut, à sa manière, se réinscrire dans un tissu social, créer du lien, investir un espace ou simplement être reconnue comme sujet en relation. L'accompagnement est alors pensé non comme une réparation ou une intégration forcée, mais comme l'ouverture d'un espace tiers où le.la participant.e peut explorer, exprimer, partager et, parfois, transformer son rapport à soi et aux autres.

Cette approche, de plus, trouve tout son sens, dans un travail en réseau. Le projet *Musicobus* ne se déroule donc pas en vase clos : il s'inscrit dans un dispositif global d'accompagnement, en partenariat avec des services sociaux, des centres d'hébergement et d'autres structures de soutien aux personnes SDF. Ces collaborations assurent une continuité entre les avancées observées en musicothérapie et des démarches concrètes d'engagement social, de reconstruction de projet de vie ou d'accès à des droits fondamentaux. Ainsi, ce travail conjoint ne vise pas une réinsertion normative, mais la co-construction, avec chaque participant.e, d'un parcours adapté à ses ressources, ses choix et son rythme.

Le projet *Musicobus* : premier bilan

Depuis deux ans, nous avons pu proposer chaque année une trentaine de séances individuelles à une dizaine de personnes à la rue, ainsi qu'un nombre équivalent de séances de groupe réunissant une trentaine de participants. Ce premier retour d'expérience, bien que non systématisé à ce stade, met déjà en lumière des effets cliniques et sociaux prometteurs. Le second article du cycle viendra formaliser ces observations à travers une analyse plus rigoureuse, incluant des outils d'évaluation, une présentation des critères cliniques retenus, ainsi que des études de cas approfondies.

Type de données	Éléments observés	Commentaires / interprétation
Quantitatives	- 30 séances individuelles/an (≈ 10 bénéficiaires) - 30 séances de groupe/an (≈ 30 participants)	Fréquence stable malgré des contraintes logistiques
Qualitatives [Engagement]	- Augmentation du contact visuel - Participation plus active - Amélioration de la communication	Indique une meilleure confiance et intégration dans le processus thérapeutique
Qualitatives [Expression émotionnelle]	- Diversification des émotions exprimées (joie, soulagement, tristesse, nostalgie)	Témoigne d'un espace sécurisé permettant l'expression libre
Impact social	- Participation accrue à d'autres activités (théâtre, danse) - Volonté d'apprendre de nouvelles compétences - Projets de retour à l'emploi	Montre un effet d'entraînement vers d'autres formes d'inclusion sociale

Le projet *Musicobus* illustre comment la musicothérapie, en allant à la rencontre directe des personnes en situation de grande précarité, peut transformer des instants fugaces en opportunités durables de reconnexion sociale. En créant un espace où les personnes sans domicile peuvent s'exprimer librement et renouer avec leur dignité à travers la musique, ce projet ne se limite pas à une aide ponctuelle, mais engage un processus plus profond de reconstruction identitaire.

La musique, en tant qu'outil thérapeutique et moyen d'expression, soutient ainsi la restauration du lien à soi, aux autres et au monde.

Vers une musicothérapie de « proximité »

Rythme de vie

Pour certaines des personnes rencontrées dans la rue, ces séances en individuel représentent un moment de pause dans un quotidien instable, mais aussi une première étape cruciale avant d'envisager une participation en groupe. En effet, intégrer une dynamique collective demande non seulement de surmonter des barrières personnelles, mais aussi de développer un sentiment de sécurité et de confiance, tant envers l'intervenant qu'envers les autres participants (So, 2019). Il n'est donc pas rare que plusieurs mois soient nécessaires avant qu'un participant se sente prêt à rejoindre les séances de groupe. Ce temps de préparation est essentiel pour répondre à des besoins spécifiques, qu'ils soient liés à des traumatismes psychologiques, des difficultés physiques ou des problématiques de santé mentale. Les séances individuelles permettent ainsi de travailler en profondeur sur ces enjeux, tout en respectant le rythme de chacun, afin de garantir une transition progressive et bienveillante vers une inclusion sociale et une autonomie renforcée.

Cependant, ce rythme, marqué par l'instabilité géographique, l'isolement social, les problèmes de santé mentale et d'addiction, et la nécessité de mendier quotidiennement, limite souvent les interventions à des actions ponctuelles. Ce projet se conçoit donc comme un processus évolutif, où l'engagement se construit progressivement, de l'individuel (dans la rue) au collectif (en milieu communautaire), selon la temporalité de chacun. En créant des points de rencontre familiers et des échanges accessibles dans un environnement bienveillant, on manifeste une aide sincère sans recourir au terme « assistance », perçu comme stigmatisant par les participant.e.s. Cela réduit la méfiance, répond à un besoin immédiat, rompt l'isolement et suscite un intérêt pour une participation plus régulière à long terme.

La musicothérapie de proximité

Le passage d'une séance individuelle vers une dynamique de groupe (ou communautaire) se fait ainsi dans le respect du rythme et des contraintes propres à chaque participant. Comme le souligne Ansdell (2002), il s'agit donc d'un *continuum temporel* allant de l'individu vers la communauté : non pas simplement en intégrant un individu dans un groupe, mais en permettant au groupe de venir à sa rencontre, en s'adaptant à sa temporalité. Parallèlement, Stige et Aarø (2012) soulignent que les temps individuel et communautaire ne sont pas superposables. Ils insistent sur la nécessité de prendre en compte la polyrythmie des différents systèmes (micro-, méso-, exo- et macrosystèmes) (Figure 1), afin que l'intervention en musicothérapie s'inscrive dans une approche véritablement contextuelle. C'est dans cette perspective que *l'approche individuelle* est ici qualifiée de « musicothérapie de proximité », par opposition à l'approche « communautaire », qui désigne les *interventions groupales*. Cette articulation permet d'intégrer la diversité des rythmes de vie et des environnements sociaux, en mobilisant une perspective écologique cherchant à harmoniser la temporalité de l'intervention musicale avec celle des participants, dans leur contexte réel.

LA POLYRYTHMIE DES SYSTÈMES (SELON LE MODÈLE DE STIGE)

Figure 1 : Le modèle écologique de Bronfenbrenner, enrichi par les travaux de Stige et Aarø (2012), met en avant l'interaction complexe entre un individu et les différents systèmes qui l'entourent. Stige et Aarø ont introduit la notion de polyrythmie pour décrire la manière dont ces systèmes fonctionnent ensemble, chacun ayant son propre rythme, mais interagissant de manière complexe. Ce schéma nous permet d'explorer comment différents niveaux d'interaction influencent le processus thérapeutique, de l'individuel au collectif. La transition de la musicothérapie de proximité vers la musicothérapie communautaire implique donc une prise en compte des rythmes propres à chaque système, dans une approche contextuelle et écologique (Stige & Aarø, 2012).

Cette approche pourrait ainsi reposer sur trois principes clés, qu'on pourrait nommer le PAC⁶ :

- La **[Proximité]** où chaque rencontre est vécue dans l'ici-et-maintenant, avec attention, disponibilité et respect de la singularité de la personne. En créant un espace sécurisant, respectueux et bienveillant, la musicothérapie « de proximité » vise ainsi à restaurer le sentiment de valeur personnelle, souvent fragilisé par des parcours difficiles.
- L'**[Adaptabilité]** où le.e musicothérapeute se rend dans les lieux de vie des personnes (rue, squats, centres d'accueil), en dehors des cadres institutionnels classiques. Il.elle s'ajuste aux contextes variés, parfois imprévisibles, en mobilisant des outils simples, transportables et adaptés, tout en respectant le rythme de vie des bénéficiaires.
- La **[Cohérence contextuelle]** où l'intervention prend en compte les multiples dimensions du quotidien des personnes accompagnées (sociales, psychologiques, environnementales et temporelles) rendant l'accompagnement plus pertinent, ancré et durable.

C'est pour cela qu'il me semble important, et dès à présent, de parler de « musicothérapie de proximité » qui permet de définir une approche de la musicothérapie qui prend en compte le contexte spécifique dans lequel la musique est utilisée, à la fois individuel, écologique, culturel ou même social. Contrairement à la « musicothérapie centrée sur la culture » (Kenny, 2006; Stige, 2002), qui se concentre

⁶ Proximité, Adaptabilité et Cohérence contextuelle

principalement sur l'adaptation des interventions musicales aux spécificités culturelles du participant, la musicothérapie de proximité élargit cette perspective pour intégrer l'ensemble des influences contextuelles, comme l'environnement physique, les dynamiques sociales, les besoins psychologiques actuels, ou même des facteurs temporels. Il en est de même pour la « musicothérapie adaptative » (Bruscia, 2014; Reschke-Hernández, 2011), qui se concentre sur l'adaptation des méthodes et des techniques de musicothérapie en fonction des capacités spécifiques du patient, souvent en cas de handicaps ou de limitations physiques ou mentales. La « musicothérapie de proximité », en revanche, ne se limite pas à l'adaptation technique, mais cherche à harmoniser l'intervention musicale avec l'ensemble du contexte de vie du patient, incluant des aspects comme le moment de la journée, le lieu de la séance, ou l'état émotionnel passager du participant.e.

La musicothérapie « de proximité » pourrait ainsi ouvrir la voie à une expansion théorique du champ musicothérapeutique. Dans le contexte de la musicothérapie itinérante, cette approche, encore à définir, réfléchir et expérimenter, inviterait praticiens, chercheurs et lecteurs à intégrer des dimensions écologiques, culturelles et sociales à leur pratique, à l'intersection de la psychologie, de la sociologie et de l'anthropologie. Il s'agirait ainsi de mieux répondre aux besoins des populations marginalisées. Ce terme est donc envisagé comme une approche globale et flexible qui intègre toutes les dimensions du contexte dans lequel l'intervention a lieu, dépassant ainsi les considérations culturelles ou adaptatives pour englober une vision plus large et nuancée de la musicothérapie.

Effets et potentiels, défis et limites de la musicothérapie itinérante

Effets potentiels et bénéfiques pressentis

Il devient pertinent, suite à l'effeuillage d'un premier regard sur la musicothérapie itinérante, d'examiner les différents effets observés, mais aussi, et par la suite, les défis et limites que cette intervention présente, tant sur le plan individuel que communautaire. Les éléments présentés ici reflètent des observations initiales issues du terrain et devront être confirmés et approfondis par des suivis et analyses ultérieurs. Ce projet a, jusque là, permis de mettre en évidence trois types d'effets (Figure 2), psychologiques et émotionnels / physiques / sociaux et communautaires, en écho aux publications de Yi Soo Yon et Kim Aimee Jeehae (2023).

Figure 2 : Ce schéma présente les effets observés lors des séances de musicothérapie menées auprès des personnes à la rue. Il illustre les retombées psychologiques, physiques et communautaires de ces interventions, allant de la réduction du stress et du renforcement de l'estime de soi, à l'amélioration des fonctions corporelles, jusqu'à la création de liens sociaux porteurs de reconnaissance et d'appartenance. Ces impacts et bienfaits, dessinés et observés dans le cadre du travail actuellement mis en place, seront détaillés dans le prochain article.

Les bienfaits psychologiques et émotionnels de la musicothérapie sont nombreux et bien documentés. Tout d'abord, elle permet une réduction significative du stress et de l'anxiété grâce à la mise en place d'un environnement sûr, sécurisant et prévisible, offrant ainsi un cadre contenant pour les personnes en situation de fragilité (de Witte et al., 2022). Par ailleurs, elle contribue à l'amélioration de l'estime de soi et de l'humeur en développant, comme le souligne Edith Lecourt (2020), « la capacité et la volonté d'utiliser le potentiel individuel vers un mieux-être, dans des domaines tels que l'indépendance, la liberté de changement, l'adaptabilité, l'équilibre, et l'intégration ». Cette dynamique est renforcée par la sollicitation de l'expression personnelle et de la créativité (Orantin, 2017), ainsi que par l'observation de la libération de neurotransmetteurs tels que la dopamine, l'endorphine et la sérotonine, connus pour leur rôle dans le plaisir et la joie (Thaut & McIntosh, 2014; Vrait, 2018). En outre, la musicothérapie favorise l'expression émotionnelle, un processus essentiel pour renforcer la résilience (Prescott et al., 2008), tout en réduisant les sentiments de solitude et d'isolement. Enfin, elle contribue au développement des compétences sociales et de communication par la participation active et l'engagement dans un cadre collectif et soutenant.

Les bénéfiques physiques de la musique permettent notamment une amélioration de la motricité fine et globale au moyen de la rééducation fonctionnelle par le jeu d'instruments, ce qui est particulièrement pertinent après des périodes d'inactivité prolongée, comme celles vécues dans la rue par les SDF (Thaut, 2019). Elle favorise également la restauration des mouvements de coordination, notamment chez les personnes ayant subi un AVC ou d'autres traumatismes neurologiques (Altenmüller & Schlaug, 2015), comme ce fut le cas d'une femme sortie rapidement de l'hôpital après un AVC et qui a pu travailler sa coordination main-pied par le biais de la réadaptation associée à l'utilisation du rythme. En outre, la pratique du chant ou d'un instrument à vent contribue au renforcement des muscles respiratoires et à l'amélioration de la fonction pulmonaire (Bonilha et al., 2009), bénéfiques observés chez un homme vivant sous tente et affaibli par des bronchites à répétition, qui a indiqué avoir retrouvé une meilleure respiration par le chant et la pratique d'exercices de souffle sur des chansons qu'il connaissait. Enfin, la musique stimule les fonctions cognitives et sensorielles, en sollicitant la mémoire, l'attention, la concentration ainsi que la perception sensorielle (van Bruggen-Rufi & van Rijn, 2021 ; van Bruggen-Rufi et al., 2022 ; van Bruggen-Rufi & van der Stouw, 2023), comme le montre le cas d'un homme en situation de rue, isolé depuis plusieurs années, atteint du syndrome de Korsakoff, consécutif à de longues années d'alcoolisme et de malnutrition, qui, bien qu'incapable de se souvenir de faits récents, parvenait à chanter sans hésitation des chansons de son enfance et à retrouver, le temps d'une séance, une présence active et joyeuse.

L'impact social et communautaire de la musique se manifeste par le renforcement des liens sociaux en favorisant les interactions, en créant un sentiment d'appartenance et en encourageant l'émulation par la créativité (Stige & Aarø, 2012). Elle permet également la création d'un espace communautaire où les participant.e.s partagent leurs expériences, renforçant ainsi la solidarité, la notion de justice sociale (Vaillancourt, 2011) et la confiance au sein du groupe.

Défis et limites

Cependant, exposer les effets et potentiels de ce projet, c'est aussi présenter les défis et limites auxquels il a été confronté, tant sur le plan logistique qu'humain. Ce dernier point vise à informer, sensibiliser et préparer le terrain afin d'optimiser l'action dans le cadre de futurs projets d'intervention ou de recherche :

Défis	Conséquences possibles	Stratégies mises en place
Logistiques	<ul style="list-style-type: none"> - Difficulté à localiser un public en mobilité constante - Séances extérieures perturbées par la météo, le bruit, les distractions - Transport de matériel contraignant 	<ul style="list-style-type: none"> - Repérage préalable des lieux - Utilisation de matériel léger et portable - Adaptation rapide du lieu d'intervention en cas de besoin
Humains	<ul style="list-style-type: none"> - Méfiance/réticence initiale - Engagement irrégulier - Priorité donnée aux besoins primaires (abri, nourriture) 	<ul style="list-style-type: none"> - Approche progressive et respect du rythme de chacun - Création d'un climat accueillant (boissons chaudes, collations) - Multiplication des micro-rencontres avant l'entrée en séance
Évaluatifs	<ul style="list-style-type: none"> - Difficulté à mesurer les effets sur un public en constante mouvance - Suivi irrégulier des participants 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation d'outils d'évaluation souples (observations, questionnaires courts, entretiens) - Documentation régulière des séances

		via fiches cliniques
Éthiques	<ul style="list-style-type: none"> - Risque d'exploitation involontaire de la vulnérabilité - Refus possible de participation 	<ul style="list-style-type: none"> - Respect strict du consentement libre et éclairé - Formation continue en gestion de crise et en trauma - Protocoles de sécurité pour intervenant.e.s et participant.e.s
Financiers	<ul style="list-style-type: none"> - Dépendance aux subventions et dons - Risque de discontinuité du projet 	<ul style="list-style-type: none"> - Partenariats avec des associations locales - Intégration dans des programmes plus larges (santé mentale, soins) - Diversification des sources de financement

Ainsi, pour permettre à ces interventions de perdurer et aux personnes SDF d'en bénéficier pleinement, il est crucial de surmonter les obstacles logistiques, humains et financiers tout en maintenant un cadre éthique rigoureux et en adaptant constamment les interventions aux réalités du terrain.

Conclusion

Les maraudes jouent un rôle crucial dans la lutte contre les exclusions, en proposant une intervention directe, mobile et personnalisée auprès des personnes SDF. Elles incarnent une logique d'« aller vers », rompant avec les modèles traditionnels centrés sur l'accueil institutionnel, et permettent de réduire les barrières d'accès aux soins, notamment psychiques et relationnels. Le projet de musicothérapie itinérante s'inscrit dans cette dynamique de proximité, en introduisant un dispositif thérapeutique souple, non stigmatisant et culturellement accessible. Il répond à des besoins psychoaffectifs (estime de soi, expression émotionnelle, sentiment d'identité et besoin de lien) souvent invisibilisés dans les prises en charge classiques. En intervenant sur ces dimensions, la musicothérapie active des processus de régulation émotionnelle, de résilience individuelle et de (re)construction du lien social. La souplesse du cadre a offert des espaces transitionnels où chacun.e a pu s'exprimer librement, sans injonction à la parole ou au changement. Les médiateurs musicaux ont ainsi favorisé un engagement non verbal et mobilisé des circuits neuropsychologiques liés au plaisir, à la motivation et à l'intégration sensorimotrice. L'acte musical partagé devient alors un vecteur de reconnaissance mutuelle, réduisant le sentiment d'isolement et renforçant l'estime de soi.

Déployée en deux temps, d'abord en séances individuelles de proximité dans la rue, puis en ateliers de groupe, cette approche a favorisé l'alliance thérapeutique, la sécurisation du lien et l'émergence de dynamiques collectives positives. Les ateliers ont renforcé le sentiment d'appartenance, le partage d'expériences et la création d'un espace propice à la résilience. Menée in situ, là où vivent les personnes, cette démarche vise à réduire la fracture socio-sanitaire et à créer des espaces d'expression, en dehors des modèles médicaux normatifs. Elle se heurte toutefois à des défis : contraintes logistiques, complexité relationnelle, précarité institutionnelle. Elle demande une adaptabilité constante et une évaluation qualitative. Sa pérennisation repose ainsi sur l'articulation entre souplesse clinique, rigueur éthique et suivi évaluatif. Dans ce contexte exigeant, conjuguer empathie, intelligence situationnelle et engagement social est donc essentiel. La musicothérapie itinérante n'est pas une simple action artistique, mais un levier thérapeutique, social et politique, contribuant à la reconnaissance des personnes en grande précarité comme sujets de droits.

Le second article viendra approfondir les fondements méthodologiques de cette approche, en proposant une structuration précise du cadre clinique du projet et une analyse détaillée des protocoles d'intervention, des dispositifs mis en œuvre (cadre, médiations, posture), ainsi que des critères de sélection et de suivi des participant.e.s. Il mettra également en perspective les premiers résultats observés, tout en engageant une réflexion sur les modalités d'évaluation les plus pertinentes auprès d'un public en grande précarité. Cette mise en lumière vise ainsi à enrichir le corpus existant en musicothérapie communautaire, et à ouvrir la voie à des pratiques et recherches transdisciplinaires, ancrées dans la clinique de terrain et l'intervention sociale.

Bibliographie

- Altenmüller, E., & Schlaug, G. (2015). Apollo's gift: New aspects of neurologic music therapy. *Progress in Brain Research*, 217, 237–252.
- Anombem, O. M., Arisoyin, A., Okereke, O. P., & Okobi, O. (2023). A review of the impact of homelessness on mental health. *Journal of Advances in Medicine and Medical Research*, 35(17), 11–18.
- Ansdell, G. (2002). Community music therapy and the winds of change. *Voices: A World Forum for Music Therapy*.
- Bonilha, A. G., Onofre, F., Vieira, M. L., Prado, M. Y. A., & Martinez, J. A. B. (2009). Effects of singing classes on pulmonary function and quality of life of COPD patients. *International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease*, 4, 1–8.
- Bruscia, K. E. (2014). *Defining music therapy* (3rd ed.). Barcelona Publishers.
- Chapelet, H. (2018). Valoriser et formaliser les engagements et pratiques des maraudes. *Rhizome*, (68), 6.
- Damon, J. (2002). *La question SDF*. Presses Universitaires de France.
- Deneux, A. (2006). L'individuel et le groupal : vraie question, faux débat ? *Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe*, (1), 80F.
- de Witte, M., da Silva Pinho, A., Stams, G.-J., Moonen, X., Bos, A. E. R., & van Hooren, S. (2022). Music therapy for stress reduction: A systematic review and meta-analysis. *Health Psychology Review*, 16(1), 134–159.
- Fauconnier, J. B. (2001). Musicothérapie expérimentale : harmonies et différences. *Cahiers de psychologie clinique*, (2), 243.
- Fondation Abbé Pierre. (2024). 29^e rapport sur l'état du mal-logement en France.
- Gardella, E. (2017). Sociologie de la réflexivité dans la relation d'assistance. Le cas de l'urgence sociale. *Sociologie du travail*, 59(3), 272–295.
- Henwood, B. F., Derejko, K.-S., Couture, J., & Padgett, D. K. (2015). Maslow and mental health recovery: A comparative study of homeless programs for adults with serious mental illness. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(2), 220–228.
- Kenny, C. B. (2006). *Music and life in the field of play: An anthology*. Barcelona Publishers.
- Lecourt, E. (2020). Chapitre 3. La musicothérapie. In *Les art-thérapies* (pp. 89–135). Dunod.

- Matulič-Domadžič, V., Munté-Pascual, A., De Vicente-Zueras, I., & Lèon-Jiménez, S. (2020). "Life starts for me again." The social impact of psychology on programs for homeless people. *Frontiers in Psychology*, 11, Article 81.
- Motamed, S. (2015). Qu'est-ce que la santé communautaire ? Un exemple d'une approche participative et multisectorielle dans une commune du Canton de Genève, en Suisse. *L'information psychiatrique*, 91(7), 563–567.
- Orantin, M. (2017). Musicothérapie : du rôle de la créativité dans les soins en réadaptation après un AVC. *Revue française de musicothérapie*, 36(2).
- Pavlicevic, M., & Ansdell, G. (2004). *Community music therapy*. Jessica Kingsley Publishers.
- Personnes, M., & Vercauteren, R. (2009). Relations prothétiques et formes d'accompagnement dans l'espace. In *Accompagner les personnes âgées fragiles* (pp. 83–98). Dunod.
- Prescott, M. V., Sekendur, B., Bailey, B., & Hoshino, J. (2008). Art making as a component and facilitator of resiliency with homeless youth. *Art Therapy*, 25(4), 156–163.
- Raguin, G., & Sivignon, F. (2009). Précarité et maladies infectieuses. *La Revue de Médecine Interne*, 30(6), 447–453.
- Reschke-Hernández, A. E. (2011). Adaptive use of music in therapy for individuals with disabilities. *Music Therapy Perspectives*, 29(1), 45–52.
- So, H. (2019). Korean music therapy students' experience of group music therapy: A qualitative case study. *Frontiers in Psychology*, 10, Article 636.
- Stige, B. (2002). *Culture-centered music therapy*. Barcelona Publishers.
- Stige, B., & Aarø, L. E. (2012). *Invitation to community music therapy*. Routledge.
- Thaut, M. H., & McIntosh, G. C. (2014). Neurologic music therapy in stroke rehabilitation. *Current Physical Medicine and Rehabilitation Reports*, 2(2), 106–113.
- Thaut, M. H. (2019). *Manuel clinique de rééducation par la musique*. De Boeck Supérieur.
- Tourette-Turgis, C., & Thiévenaz, J. (2012). La reconnaissance du pouvoir d'agir des sujets vulnérables : un enjeu pour les sciences sociales. *Le Sujet dans la Cité*, 3(2), 139–151.
- Vaillancourt, G. (2011). Music therapy: A community approach to social justice. *The Arts in Psychotherapy*, 39(3), 173–178.
- van Bruggen-Rufi, M., & van Rijn, A. (2021). Music therapy in people suffering from Korsakoff syndrome: A case report. *Addiction Research*, 5(1), 1–5.
- van Bruggen-Rufi, M., Benkmil, F., Jansen, M., Karpati, R., Lawa, L., Magnus, R., Mol, W., & Serrano, I. (2022). The benefits of music-, dance/movement-, and art therapy on improving and retrieving cognition and memory with people suffering from Korsakoff syndrome: A case vignette report. *Medical Research Archives*, 10(4).
- van Bruggen-Rufi, M., & van der Stouw, G. (2023). Music therapy and Korsakoff's syndrome: The state of the art. *Journal of Clinical Medicine*, 12(14), 4609.
- Vrait, F.-X. (2018). Chapitre III. Un modèle en devenir : la musicothérapie intégrative. In *La musicothérapie* (pp. 95–118). Dunod.

Yi, S. Y., & Kim, A. J. (2023). Implementation and strategies of community music activities for well-being: A scoping review of the literature. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2606.

La Revue Française de Musicothérapie

*La Revue Française
de Musicothérapie*

ISSN : 2107-7150

Volume 42 - numéro 02 - décembre 2025

Potentiel créatif d'un patient : quels sont les déterminants ? quelles sont les évaluations à envisager ?

Maud BESANÇON

Psychologue, Professeure des Universités, Université de Rennes 2, Laboratoire de Psychologie : Cognition, Comportement, Communication (LP3C), Campus Villejean, UFR Sciences Humaines, Bâtiment S. Place du Recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes. maud.besancon@univ-rennes2.fr

Résumé

Les compétences créatives sont des compétences clés dans un monde en constante évolution. Nous définirons ce que l'on entend par créativité et processus créatif avant de présenter différents facteurs qui peuvent influencer l'expression du potentiel créatif. Ces facteurs permettront d'envisager les différentes évaluations qui peuvent être proposées pour évaluer de la manière la plus objective possible ces compétences. Des liens seront tissés entre l'évaluation du potentiel créatif et son usage par des professionnels dans le suivi en art-thérapie. Enfin, des pistes de travaux à mener seront envisagées.

Mots clés

Créativité, potentiel créatif, évaluation, EPoC.

Abstract

Creative skills are key skills in an ever-changing world. We will define what is meant by creativity and creative process ; then we present different factors that can influence the expression of creative potential. These factors will make it possible to consider the different assessments that can be proposed to evaluate these skills in the most objective way possible. Links will be forged between the evaluation of creative potential and how this evaluation can help the professional in the follow-up in art therapy. Finally, tracks for further work will be considered.

Keys words

Creativity, creative potentiel, assessment, EPoC.

Introduction

La créativité est considérée comme une compétence du 21^{ème} siècle (Lamri et al., 2022 ; Vincent-Lancrin et al., 2019), comme l'est l'esprit critique, la communication, la collaboration. Dans cette perspective, une compétence n'est pas figée, elle peut se développer. D'ailleurs, l'art-thérapie est une option pour certains patients. Est-ce que cette thérapie, en plus de travailler sur des problématiques individuelles spécifiques, permet de développer le potentiel créatif ? Nous examinerons dans un premier temps le concept de créativité et du potentiel créatif puis nous étudierons comment il est possible de mesurer le potentiel créatif afin d'envisager comment ces mesures pourraient être utilisées auprès des patients.

La créativité peut être définie comme la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée aux contraintes de la situation. En effet, si la consigne est de produire un dessin et que le patient raconte une histoire, ce sera original par rapport à ce qui est demandé mais non adapté aux contraintes. À l'inverse, s'il raconte une histoire reprenant celle d'un auteur déjà publié, cela ne sera pas considéré comme créatif car ce sera adapté mais non original, c'est-à-dire non différent de ce qui existe déjà. Les contraintes peuvent parfois faire peur mais sans aucune contrainte, il est parfois difficile d'être créatif. Par exemple, s'il est demandé à une personne de sortir d'une pièce, elle sortira très probablement par la porte en l'ouvrant avec la main. Si nous rajoutons une contrainte où la personne ne doit pas utiliser ses mains, alors nous verrons apparaître des comportements plus variables et originaux : certains utiliseront leur coude ou encore leur pied ou leur fessier, voire pour d'autres leur mâchoire.

Pour aboutir à la réalisation d'une production créative, il est nécessaire de mettre en œuvre une succession de pensées et d'actions, que l'on peut nommer le processus créatif. Le modèle classique du processus créatif (Wallas, 1926) suggère quatre étapes qui se succèdent mais peuvent se chevaucher :

- La phase de préparation qui nécessite de la part de l'individu une analyse fine du problème posé. Cette étape repose sur un travail conscient, fait appel aux connaissances de l'individu et à ses capacités d'analyse.
- La phase d'incubation au cours de laquelle la personne réfléchit au problème. Au cours de cette phase, il peut y avoir un travail conscient et inconscient dans le sens où la personne peut se concentrer sur autre chose, voire se détendre mais la tâche reste en arrière-plan, ce qui permet de réaliser des associations d'idées entre ce que la personne vit à l'instant et la situation problème.
- La phase d'illumination, que l'on nomme également insight, qui correspond à la conscientisation de l'idée intéressante. C'est un peu le moment où la personne va s'écrier « Eurêka, j'ai trouvé ! »
- La vérification est la dernière phase ; elle nécessite un travail conscient pour la réalisation de la solution trouvée. Cette phase implique d'évaluer l'idée qui est venue à l'esprit et parfois de la modifier afin que la production finale corresponde le plus aux contraintes tout en étant la plus originale possible.

Nous avons parfois tendance à restreindre la créativité d'une part au domaine artistique et d'autre part aux génies et aux personnalités exceptionnelles comme Michel Ange (et les fresques de la Chapelle Sixtine), Shakespeare (et Hamlet), Beethoven (5^{ème} Symphonie), Marie Curie (et la découverte du radium), Lisa Gelobter (et le développement de Shockwave, une technologie essentielle pour l'animation web et le contenu multimédia), Simone Biles (et la création à ce jour de cinq figures de gymnastique à son nom)... Les exemples fournis permettent de révéler la richesse de la créativité qui se retrouve dans différents domaines artistiques (tels que la peinture, la sculpture, la musique) mais aussi scientifiques ou sportifs.

Certaines personnes, comme Léonard de Vinci, sont même des créateurs dans différents domaines d'application.

Ces quelques exemples ne reflètent pas toute la richesse de l'expression de la créativité. En effet, la créativité n'est pas seulement cette « créativité avec un grand C » aussi appelée Big C ou encore créativité historique (Csikszentmihlyi, 2006 ; Kaufman & Beghetto, 2009), où les productions créatives correspondent à des actes créatifs qui ont eu un impact pour la société ou en tout cas que la société a retenu. Nous pouvons également envisager la créativité dans le domaine professionnel dans lequel nous exerçons ! Chacun d'entre nous peut créer dans son domaine professionnel sans pour autant que son nom ait une reconnaissance au niveau de la société.

Il est aussi possible d'envisager la créativité dans la vie quotidienne (Csikszentmihlyi, 2006 ; Kaufman & Beghetto, 2009). La créativité « Mini-c » correspond à nos propositions de solution lorsque nous sommes confrontés à une nouvelle situation. Elle est très visible chez les jeunes enfants qui font face chaque jour à de nouvelles situations. Les solutions qu'ils trouvent ont généralement toutes été trouvées au préalable par d'autres... mais c'est nouveau à leur niveau. Prenons l'exemple d'un jeune enfant, dans son parc, qui souhaite un jouet qui se trouve hors de sa portée. Une première solution sera certainement de pleurer ! Si un parent entend les pleurs et comprend la frustration de l'enfant, il pourra lui rendre le jouet. Mais si le parent ne vient pas « au secours » de l'enfant alors celui-ci aura à envisager des alternatives : il essaiera peut-être dans un premier temps d'attraper le jouet à travers les barreaux de son parc. Son bras étant trop court, il devra alors faire appel à sa créativité et trouver un objet dans le parc lui permettant « d'allonger » son bras, grâce à une cuillère ou encore un râteau. Cela fonctionne également chez les adultes qui débute une nouvelle activité. Par exemple, lorsqu'un adulte débute la poterie, il est fort probable qu'il essaie différentes manières de faire créer un vase, que ce soit en testant les différentes techniques qu'il a pu découvrir en allant sur internet mais aussi en essayant par lui-même, en fonction de ce qui est le plus simple pour lui.

Enfin, la créativité « Petit c » correspond à une créativité avec des actes plus réfléchis et élaborés, soutenus par des objectifs personnels. Ils donnent lieu à des productions moins courantes. Cela pourrait être l'objectif de créer une œuvre par exemple, de se lancer le défi d'inventer une chanson et la chanter lors de l'anniversaire d'un être proche. Ainsi, depuis tout petit, nous avons tous fait l'expérience d'être créatifs, dans des domaines divers et variés de notre vie quotidienne... sans pour autant être nécessairement des génies !

Ainsi, chaque individu peut mobiliser son potentiel créatif dans l'expérience quotidienne (de la Durantaye, 2013), en fonction de ses capacités cognitives, conatives, émotionnelles et des influences environnementales (Amabile, 1983 ; Csikszentmihalyi, 1988 ; Darbellay et al., 2017). L'approche multivariée de la créativité (Sternberg & Lubart, 1995) met en exergue l'interaction dynamique entre des variables individuelles et contextuelles (Besançon et Lubart, 2015 ; Lubart et al., 2015), le potentiel créatif variant en fonction du contexte, du domaine d'expression et du type d'activité impliquant la créativité (Barbot et Tinnio, 2015 ; Bonnardel et al., 2023 ; Darbellay et al., 2017). Quatre grandes catégories de facteurs influencent le potentiel créatif : (1) les facteurs cognitifs, liés aux connaissances et aux processus de pensée ; (2) les facteurs conatifs, liés à la personnalité avec notamment la persévérance, la tolérance à l'ambiguïté, ou la prise de risque. Ces facteurs conatifs incluent également la motivation, qu'elle soit intrinsèque (liée à un intérêt personnel) ou extrinsèque (liée à des récompenses externes). En effet, la motivation joue un rôle important dans la réalisation des performances créatives (Hennessey & Amabile, 2010) ; (3) les facteurs émotionnels, liés aux humeurs et aux états d'esprit. Les recherches mettent en évidence que toutes les émotions peuvent être considérées comme le moteur de la créativité (Ivcevic &

Brackett, 2015) : les émotions positives augmentent la quantité des idées produites tandis que les émotions négatives améliorent leur qualité ; (4) les facteurs environnementaux, liés au contexte culturel, social (tels que la famille, l'école, le travail) et physique (Besançon & Lubart, 2015). Selon Sternberg et Lubart (1995), ces facteurs nécessitent un seuil minimal afin que le potentiel créatif puisse s'exprimer. Ces quatre facteurs peuvent toutefois se compenser entre eux et leurs effets ne sont pas une simple addition mais interagissent de manière dynamique pour permettre l'expression du potentiel créatif. Ce modèle met également en évidence que le potentiel créatif est en constante construction et possible évolution en fonction des facteurs que l'individu développe au cours de son parcours ainsi que de l'environnement dans lequel il évolue.

Toutefois, le modèle de Sternberg et Lubart (1995) l'indique bien : avoir un potentiel créatif ne veut pas nécessairement dire que les réalisations sont présentes. Chaque personne a, en elle, un potentiel créatif dépendant de l'interaction des différents déterminants, qui s'exprimera ou non dans diverses activités et le résultat sera considéré par la personne, et d'éventuelles tierces personnes, comme une solution créative ou non. Cela va dans le sens du modèle de Gagné (2004) qui propose le passage de la douance au talent grâce à différents catalyseurs (personnels et environnementaux) ainsi que le hasard « frappant » la vie de tout un chacun. Il est donc fort probable que les patients confrontés à des séances d'art-thérapies puissent développer leur potentiel créatif et que celui-ci se transforme éventuellement en réalisations, plus ou moins talentueuses.

Pour se rendre compte du développement du potentiel créatif, il peut être utile de proposer une évaluation la plus objective possible, pour éviter certains biais cognitifs, comme l'effet placebo. Lorsque l'on envisage une évaluation, plusieurs questions sont abordées. Le praticien peut souhaiter évaluer l'accomplissement créatif ou le potentiel créatif. Lorsque l'on s'intéresse plus spécifiquement à l'accomplissement créatif, alors il est possible de proposer divers questionnaires portant sur les activités et les accomplissements des patients (e.g. pour les adultes, *Life Experience Inventory*, Michael & Colson, 1979 ou pour les enfants, *Creative Adjective Check List* de Runco, 1987). Il existe également des questionnaires évaluant certains déterminants du potentiel créatif, comme par exemple les traits de personnalité (*Adjective Check List* de Gough, 1979) ou le soi créatif (Karswowski, 2011 ; Karwowski, et al., 2018) ou la cognition créative (UCCS, Rogaten & Moneta, 2015). Ces questionnaires peuvent aborder la question de la réalisation ou du potentiel d'un point de vue spécifique à un domaine ou au contraire de manière très généraliste. D'autres mesures, que nous allons développer de manière plus approfondie permettent d'évaluer le potentiel créatif avec l'idée de mettre la personne en situation de production créative tout en sollicitant différents facteurs cognitifs et conatifs.

En ce qui concerne les facteurs cognitifs, les deux types de pensées nécessaires au processus créatifs, suggérées par Guilford (1966) sont (a) la pensée convergente-intégrative et (b) la pensée divergente-exploratoire.

La pensée convergente-intégrative correspond à la capacité de l'individu à intégrer différents éléments en un tout cohérent, créatif et adapté aux contraintes de la situation. Un exemple d'épreuve standardisée est le test d'Urban et Jellen (TCT-DP, 1996) dans lequel les participants ont à finaliser un dessin présenté comme ayant été débuté par un artiste (cf. figure 1). En réalisant cette épreuve, les participants mobilisent plusieurs déterminants. Au niveau des facteurs conatifs, ils doivent notamment faire preuve de motivation, de persévérance tout en prenant un minimum de risque afin de proposer une production qui sorte un minimum de l'ordinaire. Concernant les caractéristiques cognitives, le fait de (1) comparer les représentations et premières propositions qu'ils envisageront à ce qui est connu, par analogies, ou métaphores, (2) d'évaluer les différentes idées qui viennent à l'esprit avant de les mettre en œuvre, voire d'en combiner plusieurs, permettra d'obtenir des performances créatives plus abouties.

Il est tout à fait possible d'envisager d'autres épreuves, non standardisées, avec du matériel divers, utilisé en art thérapie où les contraintes initiales sont les mêmes (même matériel à disposition, même temps de réalisation, ...) et l'épreuve est proposée en début et à la fin de la thérapie ou encore à différents moments du suivi. Cela permet de mieux cerner l'évolution du potentiel créatif.

Figure 1 : Exemple de productions réalisées par de deux enfants âgés de 8-9 ans, à l'épreuve du TCT-DP d'Urban et Jellen (1996)

Dans les épreuves de pensée divergente, un unique stimulus est présenté et les personnes doivent proposer un maximum d'idées. Il existe de nombreuses épreuves standardisées permettant d'évaluer la pensée divergente-exploratoire et ce dans différents domaines (cf. notamment les outils de Torrance, 1976 ou Wallach & Kogan, 1965). Par exemple, dans le domaine verbal, il est possible de demander aux participants d'imaginer des utilisations alternatives d'un objet, comme par exemple une brique. Dans ces épreuves, le temps alloué est limité, le plus souvent entre 2 et 10 minutes. L'évaluation s'effectue sur plusieurs critères : (a) la fluidité qui correspond au nombre d'idées différentes produites et qui respectent les contraintes de la consigne ; (b) la flexibilité qui correspond au nombre de catégories différentes dans lesquelles les idées peuvent être catégorisées ; (c) l'originalité des idées qui correspond à la rareté statistique des idées produites par les participants. Il est à noter qu'en fonction du groupe de participants, la rareté statistique des idées peut être différente en fonction de leur vécu mais également de l'environnement dans lequel la question leur a été posée ; (d) l'élaboration qui correspond aux détails et à la qualité esthétique des productions.

Prenons un exemple, une personne propose les utilisations alternatives d'une boîte en carton suivante : « mettre des habits, mettre des punaises, mettre des allumettes, mettre des stylos ». La personne a un critère de fluidité qui s'élève à 4 et un critère de flexibilité qui s'élève à 1, il s'agit d'une seule catégorie. Prenons une autre personne qui propose de « mettre des dents de lait, mettre des lunettes, faire un jeu de carte, faire une cabane, utiliser pour déménager, en faire un bureau, en faire un tableau d'art ». Dans ce cas, le critère de fluidité s'élève à 7 tandis que la flexibilité s'élève à 6 étant donné que seules les deux premières idées appartiennent à la même catégorie. Il est à noter que plus les participants produisent d'idées (donc ont un indice de fluidité élevé), plus les participants peuvent avoir les autres indices, flexibilité et originalité, élevés.

En réalisant ce type d'épreuves, les participants mettent en œuvre un ensemble de facteurs internes. Au niveau conatif, il s'agit pour les participants de faire preuve de motivation en recherchant diverses solutions, si possible dans différentes catégories, ce qui est également permis notamment par une plus grande ouverture d'esprit. Il est à noter qu'il est nécessaire de faire preuve de persévérance car les premières idées viennent assez vite mais par la suite, il est plus difficile de suggérer des propositions sur l'ensemble du temps alloué. Enfin, il faut faire preuve d'un minimum de non-conformité en proposant des réponses qui seront différentes de celles données par la majorité des personnes. Les émotions positives vont jouer un rôle important dans la quantité de réponses produites. Enfin, l'environnement dans lequel la personne est interrogée aura un rôle à jouer dans l'encodage des informations pour proposer de nouvelles idées. De même les connaissances de la personne, tout comme sa flexibilité, c'est-à-dire son aptitude à appréhender un seul objet sous des angles différents, sa capacité à se dégager d'une idée initiale pour explorer de nouvelles pistes (Georgsdottir & Lubart, 2003) sont également des déterminants importants dans la performance aux épreuves de pensée divergente-exploratoire.

Les différents outils présentés précédemment sont intéressants mais n'évaluent qu'une seule forme de pensée à la fois. Ainsi, Lubart, Besançon et Barbot (2011) ont créé la batterie d'évaluation du Potentiel Créatif (EPoC) afin d'évaluer à travers la mise en situation ces deux processus de pensée dans différents domaines d'expression. Cet outil est validé auprès d'une population d'enfants en élémentaire pour les domaines graphique et verbal. Toutefois, il est tout à fait possible d'utiliser cet outil avec des adolescents ou des adultes, cependant l'étalonnage n'est pas réalisé à ce jour. Cet outil est aujourd'hui en cours d'extension pour les domaines « musical », « social », « mathématiques », « scientifique » et « kinesthésique ». La validation de certains de ces domaines est bien avancée étant donné qu'ils ont été utilisés dans une recherche internationale menée par l'OCDE (Vincent-Lancrin et al., 2019). Dans la batterie EPoC, pour chacun des types de pensée (divergente-exploratoire » et « convergente-intégrative ») et chacun des domaines, deux épreuves sont proposées. Ceci permet d'avoir une plus grande justesse quant au potentiel des personnes interrogées car parfois les personnes se trouvent démunies face à certains éléments présentés.

L'utilisation de cette batterie a plusieurs avantages. Le premier avantage est que les résultats obtenus permettent d'obtenir pour les participants un profil relevant les points d'appui et les points d'amélioration. Ces derniers peuvent être dans un domaine et un type de pensée particulier (par exemple la pensée divergente graphique) ou alors sur un type de pensée (pensée divergente-exploratoire vs. convergente-intégrative) ou enfin sur un type de domaine. Dans ce dernier cas, il est possible de déterminer un haut potentiel créatif dans un domaine. En fonction du type de profil du participant, des séances peuvent être proposées en partant des points d'appui pour développer les autres domaines ou types de pensée. Par exemple, pour un enfant qui aurait un profil intégratif (performances élevées sur les épreuves relevant de la pensée convergente-intégrative quelque soit le domaine), il est possible de travailler avec des exercices nécessitant de trouver plusieurs solutions : lancer des dés qui présentent des images, à partir desquels l'enfant est amené à proposer plusieurs histoires différentes. Le second avantage de la batterie EPoC est qu'il existe deux formes parallèles, ce qui permet d'évaluer le potentiel créatif en amont et en aval de séances d'art-thérapie par exemple.

En conclusion, il existe des outils qui permettent d'évaluer non seulement les réalisations mais également le potentiel créatif des patients. L'intérêt est d'avoir une mesure plus objective tout en mettant le patient dans une mise en situation de création. Ces mesures peuvent permettre aux professionnels d'ajuster les séances proposées mais aussi de déterminer si certaines séances pourraient être plus ou moins

pertinentes selon le profil initial des patients. Enfin, il pourrait également être intéressant d'évaluer la possibilité du transfert de l'acquisition de ces compétences dans d'autres domaines.

Par ailleurs, actuellement les théories ont mis l'accent sur les dimensions cognitives et réflexives en reléguant au second plan les dimensions corporelles et sensorielles. Or, les travaux de cognition incarnée, inspirés par Varela et al. (1991) tendent à montrer qu'il y a une interaction entre le corps et l'esprit. Ainsi, des travaux ont déjà mis en évidence le rôle central de la position du corps dans la génération d'idées. Il pourrait donc être intéressant d'interroger le potentiel créatif avec une approche plus holistique (Briedis & Navarro, 2024 ; Macrine & Fugate, 2021), qui est présente dans l'art-thérapie et déterminer si cette approche holistique permet de transférer plus facilement son potentiel créatif ou alors de le développer de manière accélérée.

Bibliographie

- Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity: A componential conceptualization. *Journal of personality and social psychology*, 45(2), 357.
- Barbot, B., & Tinio, P. P. (2015). Where is the “g” in creativity? A specialization–differentiation hypothesis. *Frontiers in human neuroscience*, 8, 1041.
- Besançon, M., & Lubart, T. (2015). *La créativité de l'enfant : Évaluation et développement*. Mardaga.
- Bonnardel, N., Girandola, F., Bonetto, E., & Lubart, T. (2023). *La créativité en situations : Théories et applications*. Dunod.
- Briedis, M., & Navarro, M. (2024). Conceptual problems with disembodied cognition in learning environment (s) and the alternative of embodied creativity. *Creativity Studies*, 17(1), 244-253.
- Csikszentmihalyi, M. (1988). Motivation and creativity : Toward a synthesis of structural and energistic approaches to cognition. *New Ideas in psychology*, 6(2), 159-176.
- Csikszentmihalyi, M. (2006). *La créativité. La psychologie de la découverte et de l'invention*. Paris : Robert Laffont.
- Darbellay, F., Moody, Z., & Lubart, T. (2017). *Creativity, design thinking and interdisciplinarity*. Springer.
- De La Durantaye, F. (2013). La théorisation de la créativité au service de l'éducation en art. *Éducation et francophonie*, 40(2), 6-22. <https://doi.org/10.7202/1013811ar>
- Gagné, F. (2004). Transforming gifts into talents: the DMGT as a developmental theory, *High Ability Studies*, 15 (2), 119-147.
- Georgsdottir, A. & Lubart, T.I. (2003). La flexibilité cognitive et la créativité : une approche développementale, différentielle et expérimentale. *Psychologie Française*, 48(3), 29-40.
- Gough, H. G. (1979). A creative personality scale for the Adjective Check List. *Journal of Personality and Social Psychology*, 37(8), 1398–1405. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.37.8.1398>
- Guilford, J-P. (1966). Intelligence. *American Psychologist*, 21(1), 20-26.
- Hennessey, B. A., & Amabile, T. M. (2010). Creativity. *Annual Review of Psychology*, 61(1), 569-598. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.093008.100416>

- Ivcevic Pringle, Z. & Brackett, M.A. (2015). Predicting Creativity : Interactive Effects of Openness to Experience and Emotion Regulation Ability. *Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts*, 9(4), 480-487.
- Karwowski, M. (2011). It doesn't hurt to ask...But sometimes it hurts to believe: Polish students' creative self-efficacy and its predictors. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 5(2), 154-164. <https://doi.org/dkmt9r>
- Karwowski, M., Lebuda, I., & Wiśniewska, E. (2018). Measuring creative self-efficacy and creative personal identity. *The International Journal of Creativity & Problem Solving*, 28(1), 45-57.
- Kaufman, J. C., & Beghetto, R. A. (2009). Beyond Big and Little : The Four C Model of Creativity. *Review of General Psychology*, 13(1), 1-12. <https://doi.org/10.1037/a0013688>
- Lamri, J., Barabel, M., Lubart, T., & Meier, O. (2022). Chapitre 3. Les compétences du XXIe siècle. *Hors collection*, 53-61.
- Lubart, T. (2017). Introduction. In Lecourt, E. et Lubart, T. (Eds). *Les Art-thérapies*. Paris: Armand Colin.
- Lubart, T., Besançon, M., & Barbot, B. (2011). *EPOC : évaluation du potentiel créatif*. Paris : Hogrefe France.
- Lubart, T., Mouchiroud, C., Tordjman, S., & Zenasni, F. (2015). *Psychologie de la créativité-2e édition*. Armand Colin.
- Macrine, S. L., & Fugate, J. M. (2021). *Translating embodied cognition for embodied learning in the classroom*. 6, 712626.
- Michael, W. B., & Colson, K. R. (1979). The Development and Validation of a Life Experience Inventory for the Identification of Creative Electrical Engineers. *Educational and Psychological Measurement*, 39(2), 463-470. <https://doi.org/10.1177/001316447903900228>
- Rogaten, J., & Moneta, G. B. (2015). Development and validation of the short use of creative cognition scale in studying. *Educational Psychology*, 35(3), 294-314. <https://doi.org/gqmf>
- Runco, M. A. (1987). The generality of creative performance in gifted and nongifted children. *Gifted Child Quarterly*, 31(3), 121-125. <https://doi.org/10.1177/001698628703100306>
- Sternberg, R.J. & Lubart, T.I. (1995). *Defying the crowd: cultivating creativity in a culture of conformity*. New York : Free Press.
- Torrance, E.P. (1976). *Les tests de pensée creative*. Paris : Les Editions du Centre de Psychologie Appliquée.
- Urban, K.K. et Jellen, H.G. (1996). *Test for Creative Thinking-Drawing Production (TCT-DP)*. Francfort : Swets Test Service.
- Varela, F. J., Rosch, E., & Thompson, E. (1991). *The Embodied Mind : Cognitive Science and Human Experience*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/6730.001.0001>
- Vincent-Lancrin, S., González-Sancho, C., Bouckaert, M., De Luca, F., Fernández-Barrerra, M., Jacotin, G., Urgel, J., & Vidal, Q. (2019). *Fostering Students' Creativity and Critical Thinking : What it Means in School*. OECD. <https://doi.org/10.1787/62212c37-en>
- Wallach, M.A. et Kogan, N. (1965). *Modes of Thinking in young children : a study of the creativity-intelligence distinction*. New-York : Holt Rinehart and Winston.
- Wallas, G. (1926). *The art of thought*. New York : Hartourt, Brace

La Revue Française de Musicothérapie

*La Revue Française
de Musicothérapie*

ISSN : 2107-7150

Volume 42 - numéro 02 - décembre 2025

À la croisée des voix en santé intégrative : quand dramathérapie & musicothérapie se rencontrent

Viviane JAUFFRET SERON

Dramathérapeute, co-fondatrice du Syndicat Français des Arts-Thérapeutes, Association Nationale de Dramathérapie

Agathe LECLERCQ

Psychologue et musicothérapeute

Résumé

Cet article analyse la place des arts-thérapies dans la santé intégrative à partir de l'expérience de l'Institut Rafaël, centre dédié aux patients atteints de cancer. Il met en lumière une approche globale et personnalisée du soin, fondée sur la transdisciplinarité et la co-construction du parcours thérapeutique. L'association de la dramathérapie et de la musicothérapie illustre comment le travail du corps, de la voix, du souffle et de l'imaginaire favorise l'expression émotionnelle, la régulation psychique et la résilience. Les arts-thérapies apparaissent ainsi comme des leviers essentiels d'autonomie, de vitalité et de qualité de vie.

Mots clés

Santé intégrative, Arts-thérapies, Dramathérapie, Musicothérapie.

Abstract

This article explores the role of creative arts therapies within integrative health, drawing on the experience of the Institut Rafaël, a center supporting cancer patients. It presents an individualized, interdisciplinary model of care that combines conventional medicine with complementary approaches. Focusing on the collaboration between drama therapy and music therapy, the authors show how work with voice, breath, body, and imagination supports emotional expression, psychological regulation, and resilience. Creative arts therapies are highlighted as key contributors to patient autonomy, vitality, and overall quality of life within comprehensive, person-centered healthcare.

Keys words

Integrative health, Creative arts therapies, Drama therapy, Music therapy.

Introduction

Cet article se consacre à la santé intégrative et à la place des arts-thérapies dans le traitement des patients atteints de cancer. En mettant en lumière le travail du pôle d'arts-thérapies au sein de l'Institut Rafaël, nous explorons comment ces approches complémentaires permettent de répondre aux besoins émotionnels et psychologiques des patients dans un parcours de soin personnalisé et coordonné. Une vignette clinique sur l'association de la dramathérapie et de la musicothérapie sera présentée, illustrant les bénéfices concrets d'une approche transdisciplinaire. Les autrices partageront leurs axes de recherches et leurs expériences cliniques pour interroger l'intégration de différentes formes d'expression artistique dans une trajectoire thérapeutique singulière visant à renforcer la résilience et l'autonomie des patients. [Un enregistrement vidéo comportant des témoignages recueillis avec le consentement des participantes sera proposé comme support d'échange avec les auditeurs.](#)

1) La santé intégrative, terrain de rencontres

La santé intégrative se distingue dans le domaine médical par une prise en charge globale et personnalisée des patients. Elle associe les traitements médicaux conventionnels à des approches complémentaires validées scientifiquement. Ce modèle considère le bien-être physique, psychologique, social et spirituel comme les piliers indissociables d'une santé durable :

« La médecine et la santé intégrative réaffirment l'importance de la relation entre le praticien et le patient, se concentrent sur la personne dans son ensemble, s'appuient sur des données probantes et font appel à toutes les approches thérapeutiques et à tous les modes de vie appropriés, aux professionnels de la santé et aux disciplines pour parvenir à une santé et à une guérison optimale. »
Adaptation des définitions de *l'Academic Consortium for Integrative Medicine & Health* (États-Unis)¹

En somme, la santé intégrative ne se limite pas à une juxtaposition de traitements médicaux classiques et de pratiques complémentaires. Elle repose sur une vision globale et personnalisée du patient, où le parcours de soins est co-construit en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et le patient lui-même. Ce modèle allie soins curatifs, bien-être psychologique et social, et démarches préventives.

À l'Institut Rafaël, cette coordination s'articule autour de quatre principes fondamentaux portés par l'ensemble des quatre-vingts soignants et médecins qui y travaillent. Co-construction, personnalisation, évaluation continue et concertation transdisciplinaire permettent des parcours de soins adaptés et ajustés en fonction de l'évolution des patients.

Les soignants, par la diversité de leur domaine et stratégies d'intervention, sont au cœur de la relation unique qui se noue entre le patient et l'institution. L'alliance thérapeutique est portée par une équipe riche de ses différentes approches qui multiplie les opportunités de rencontres et d'ouverture.

• Présentation des pôles de l'Institut Rafaël

L'Institut Rafaël est un centre de santé intégrative pour des patients atteints de cancer et de pathologies chroniques. Chaque patient est adressé par son médecin oncologue (en interne ou via un dossier examiné par un comité). Il est reçu individuellement par une coordinatrice de parcours qui reste sa référente pendant son

¹ <https://imconsortium.org/page/mission-and-vision>

accompagnement à l'Institut Rafaël. Elle le revoit tous les 3 mois et ajuste le parcours en fonction des besoins du patient et des recommandations de l'équipe.

Cet accompagnement est offert à tous les patients, ainsi que leurs aidants s'ils le souhaitent et dure en moyenne sept mois. Depuis son ouverture, l'institut Rafaël a offert plus de 100 000 soins à plus de 5000 patients.

Les soins proposés sont organisés autour de 6 pôles :

1. Pôle Mouvement

Activités physiques adaptées (APA), yoga, kinésithérapie, ostéopathie, coaching sportif... Ce pôle met en avant le mouvement comme outil de réhabilitation fonctionnelle et psychologique.

2. Pôle Psycho-Émotionnel

Un éventail riche comprenant la psychologie, la psychiatrie, la sophrologie, la sexologie, l'hypnose, des groupes de parole et des techniques comme le neurofeedback pour mieux gérer le stress et les émotions.

3. Pôle Nutrition

Une prise en charge diététique, nutritionnelle ou naturopathique en fonction des besoins avec des ateliers pratiques pour éduquer les patients à une alimentation saine et adaptée.

4. Pôle Santé Sociale

Soin global du corps grâce à des onco esthéticiennes (massages, soins de la peau, du cuir chevelu, des ongles conseil en prothèse, tatouages de l'aréole mammaire, etc), conseil en image pour restaurer une estime de soi souvent fragilisée, coaching de rétablissement pour envisager sereinement le retour au travail ou une reconversion possible (fréquente)

5. Pôle Médecine Traditionnelle

Une approche complémentaire via le qi gong, le shiatsu, l'acupuncture, la réflexologie plantaire et faciale, ainsi que l'auriculothérapie pour reconnecter le corps et l'esprit et agir sur les effets secondaires liés au traitement (bouffées de chaleur, neuropathie, etc.)

6. Pôle Arts-thérapies

Axé sur les besoins émotionnels, il s'inscrit dans une démarche transdisciplinaire avec des disciplines arts-thérapeutiques :

- **Art-thérapie** en individuel
- **Dramathérapie** en groupe
- **Musicothérapie** en individuel
- **Danse-thérapie** en groupe ou en individuel

- **Écriture-thérapie** en groupe ou en individuel

Ainsi que des pratiques artistiques telles que la chorale, véritable espace de cohésion et d'expression collective.

- **Les Arts-Thérapies à l'Institut Rafaël**

Les bénéfices des arts-thérapies comme interventions créatives psychologiques sont nombreux dans le cadre de la prise en charge de personnes atteintes de cancer. Le processus thérapeutique les aide, en effet, à mieux gérer les difficultés liées au traitement du cancer et à s'adapter aux expériences stressantes et traumatiques associées au diagnostic et aux soins du cancer (Archer et al., 2015). Ces aspects se déploient différemment dans chaque discipline. Nous développerons ici les aspects qui concernent la musicothérapie par le chant et la dramathérapie :

- **En musicothérapie, le chant à visée thérapeutique**

La pratique du chant à visée thérapeutique est une déclinaison possible de la musicothérapie. Le travail proposé autour du souffle, de la posture, de la voix parlée et chantée (vocalises, improvisation, interprétation de textes et de chansons) au cours d'un cycle de six séances individuelles, s'intègre à une prise en charge pluridisciplinaire des patients dans une perspective de santé globale.

Chanter peut contribuer à diminuer le vécu douloureux à travers des effets qui sont multiples, sensoriels, émotionnels, cognitifs et corporels. La douleur s'accompagne souvent d'anxiété et d'aspects dépressifs chez le patient et c'est bien cette dimension psychique et émotionnelle qu'on va aborder à travers la voix. Soulignons, que si certains patients ont déjà une pratique du chant, ce n'est pas la majorité. Parfois, il est utile de proposer un travail autour de la voix parlée lors de ces séances.

La pratique du chant comporte de nombreux bénéfices pour le patient. Travailler avec la voix parlée et chantée touche à plusieurs registres d'expression et de communication : nommer (dire, affirmer, se faire comprendre, convaincre) ; créer (évoquer, invoquer, manifester) ; s'émouvoir (exprimer, être en relation, toucher l'autre, séduire) et se mouvoir (apaiser, libérer, crier, résonner).

- Le souffle et la respiration

Quand nous chantons, nous sommes notre propre instrument, à la fois notre soufflerie et notre caisse de résonance. Chanter oblige à prendre conscience du corps, à le réinvestir, à l'habiter et à se connecter à ses sensations. D'ailleurs, une voix qui porte est une voix incarnée et timbrée, un son puissant est libre de toute tension physique exagérée.

- La voix, matière sonore et vibratoire

Au-delà d'une mélodie ou bien de paroles qui touchent, c'est la vibration qui vient résonner à l'intérieur, qui vient impacter les os et les cavités, qui font résonateurs et vient ainsi dynamiser.

Pour mener ce travail, des éléments de la pneumaphonie sont utilisés, à savoir la technique « souffle et voix » de Serge Wilfart (1994), qui a proposé une approche globale de l'être grâce à un travail vocal spécifique mettant en jeu le souffle et le corps à travers de postures corporelles et vocalises spécifiques.

- Le rythme

Le cerveau adore le rythme et le rythme est important dans notre manière de traiter l'information et de mémoriser. La scansion, les accents toniques, la fluidité de la parole avec le souffle et la dynamique prosodique, les silences, la clarté du discours sont autant d'éléments rythmiques.

Dans l'accompagnement autour de la voix parlée et chantée, le processus comprend d'abord la décharge et la libération émotionnelle, dans un second temps l'apaisement et la détente puis la recharge et la dynamisation que procurent les vibrations sonores. La fonction d'écoute est également très sollicitée ainsi que la capacité de concentration et de mémorisation. Il s'agit d'être à l'écoute de soi, il y a souvent une émotion particulière pour le patient à découvrir ou redécouvrir sa propre voix.

○ En dramathérapie, la scène pour se réinventer

Drama se référant au grec *action*, désigne le théâtre au sens large : texte, représentation scénique, mais aussi travail préparatoire du comédien, jeux, scénographie, costumes... En utilisant le jeu sous toutes ses formes scéniques, cette méthode facilite la créativité, l'imagination, les interactions, l'apprentissage et la connaissance de soi.

Elle favorise l'expression dans un cadre particulièrement ludique, permettant aux patients d'explorer en confiance de nouveaux rôles et modes d'expression et elle fait partie des soins d'accompagnement de l'Institut Rafaël depuis sa création. En effet, son efficacité est soutenue par un corpus de recherches scientifiques de plus en plus étendu et elle est particulièrement intéressante en oncologie pour améliorer la qualité d'*experiencing*, c'est à dire que la dramathérapie renforce le niveau d'investissement de la thérapie par les patients. (Armstrong et al., 2016).

La pratique proposée actuellement à l'Institut Rafaël est inspirée du modèle de dramathérapie intégrative de Renée Emunah (1997). Celui-ci a mené à l'élaboration d'un protocole de groupe en sept séances qui sollicite l'énergie créatrice sensorielle, émotionnelle et corporelle pour éveiller l'envie des patients à amorcer une action de changement et à mieux comprendre leurs propres possibilités de participer activement à leur situation de vie malgré le cancer et les traitements.

Cela se concrétise dans l'attribution d'un thème à chaque séance qui est exploré à travers de l'expression corporelle et vocale, des jeux collectifs, des improvisations et des échanges nourris par le retour d'expérience brut des participants et des apports théoriques facilitant la démarche thérapeutique du groupe.

La musique et la danse sont très présentes pour accentuer le travail d'expression émotionnelle. Sur la scène symbolique de la petite salle où ont lieu les séances, tout devient possible par l'imaginaire. La notion « d'espace vide » de Peter Brook (1977) implique que de remplir la scène par les corps, les voix et l'imagination. La musique devient une enveloppe rassurante pour entrer dans le mouvement dansé, elle est aussi une possibilité de contraste avec le silence qui peut être habité et sublimé dans cette aire transitionnelle du jeu.

Amener les patients à s'investir dans une démarche active, si possible artistique, pour poursuivre la dynamique de changement engagée ensemble est un élément important dans la prise en charge. En effet, la dramathérapie initie un processus qui commence par le mode dramatique, mais l'enjeu est de prendre conscience que, lorsque le rideau se lève, que ce qui a été révélé sous les auspices protecteurs du théâtre, n'a plus besoin de scène. La dramathérapie n'est pas seulement une pratique thérapeutique, nous rappelle Nisha Sajani (2023), c'est aussi une façon de penser l'art, le monde et les relations humaines. Elle nous invite à jouer avec ce que nous savons et ce que nous ne savons pas encore, à être à l'aise avec l'incertitude.

2) Les arts-thérapies en santé intégrative

En oncologie, les arts-thérapies occupent une place essentielle pour répondre aux spécificités de cette pathologie, elles ont pu démontrer leurs bénéfices sur la qualité de vie (Nainis N. et al., 2006 ; Singer S. et al., 2010), la fatigue mentale et la motivation (Joly et al., 2022), la douleur (Puetz et al. 2013), l'image du corps (Svensk A. C et al., 2009), et la contribution à la diminution de l'anxiété (Monti D. A, 2006).

L'expérience de l'Institut Rafaël a prouvé que, dans la pratique intégrative, les arts-thérapies répondent principalement à la détresse psychologique des patients. C'est en tout cas le principal motif d'adressage de la coordination de parcours au pôle d'arts-thérapies, comme nous avons pu en faire le constat dans une étude récente, dont les résultats sont à paraître dans la revue *Hegel*.

La détresse psychologique est un phénomène courant chez les patients atteints de cancer, souvent liée aux incertitudes du pronostic, aux traitements invasifs et à la peur de la récurrence. Cette détresse inclut des symptômes tels que l'anxiété, la dépression, la fatigue émotionnelle et l'isolement social. Le processus thérapeutique proposé dans les arts-thérapies va aider le patient à améliorer sa capacité à faire face aux difficultés du traitement du cancer et à s'adapter aux expériences stressantes et traumatisantes associées au diagnostic et aux soins du cancer (Archer and al., 2015). Plusieurs facteurs thérapeutiques communs aux arts-thérapies soutiennent les processus de changement et d'apaisement dans lequel sont accompagnés les patients. Parmi eux, l'expression émotionnelle, la matérialisation, l'ancrage corporel, le symbolisme et la métaphore, la capacité d'agir, la créativité ou encore le plaisir artistique sont mobilisés dans la pratique des arts-thérapeutes (de Witte et al., 2021).

Au sein du pôle d'arts-thérapies de l'Institut Rafaël, l'expérience intégrative nous amène aujourd'hui à nous concentrer sur quelques objectifs communs à nos pratiques :

- vitalité et énergie
- ouverture à l'autre et au monde
- projection dans le futur

Par ailleurs, nous avons mis en place une étude pour évaluer de manière standardisée l'estime de soi (Échelle d'Estime de Soi de Rosenberg), la régulation émotionnelle (*Emotion Regulation Questionnaire* (ERQ)) et la résilience (*Connor Davidson Resilience Scale* (CD-RISC)) des patients chez les patients bénéficiant d'un accompagnement en arts-thérapies.

3) Transdisciplinarité à l'Institut Rafaël

La force de l'Institut réside dans une approche transdisciplinaire où les frontières entre disciplines s'effacent au profit d'une prise en charge globale. En effet, il n'existe pas de parcours type, chaque patient bénéficie d'un adressage secondaire en fonction de ses besoins et envies, qu'ils soient d'ordre médical, physique, esthétique, émotionnel ou social.

La question de l'autonomie du patient est centrale dans cet accompagnement, au risque de perdre les bénéfices acquis pendant le traitement. Chaque soignant est donc engagé dans une forme de partenariat avec le patient afin que celui-ci puisse acquérir des ressources et des outils qui l'aideront à conserver une qualité de vie optimale une fois l'expérience Rafaël terminée. Cela est d'autant plus important pour les patients atteints de pathologies chroniques ainsi que de certains cancers qui, ne peuvent être complètement guéris, et sont considérés comme maladie chronique.

Les équipes de l'Institut ont donc à cœur d'engager les patients dans cette prise en main de leur santé et se nourrissent des pratiques de leurs collaborateurs afin d'optimiser cette autonomie.

C'est ainsi que les pratiques se croisent : art-thérapie et psychologie pour des ateliers dédiés à la parentalité, naturopathie, yoga, réflexologie et sophrologie pour des ateliers sommeil, écriture, boxe et conseil en image pour le retour au travail, psychologie et sport pour les traumatismes liés au diagnostic, etc.

Dans le cadre des arts-thérapies, les adressages secondaires sont fréquents au sein du pôle, tant la complémentarité est évidente. Il n'est pas rare qu'un patient bénéficie de deux ou trois accompagnements différents au sein du pôle : écriture-thérapie en groupe et chorale, dramathérapie et danse-thérapie, art-thérapie et écriture en individuel, etc.

- **Musicothérapie et dramathérapie**

Nos pratiques se rencontrent une fois par trimestre au Château de Versailles à la fin des cycles de dramathérapie. Les patients n'y participent qu'une seule fois. Ces ateliers ont été pensés en transversalité pour leur aspect ludique, en utilisant l'improvisation théâtrale, vocale et instrumentale pour travailler spontanéité et créativité. Il s'agit également d'un temps de rencontre de l'autre, de s'intéresser à ce qui est ressenti et ce que permet la présence de l'autre. Le travail corporel lié à la respiration et au souffle ancre pleinement dans le moment présent et ouvre l'imagination pour s'emparer de la notion d'émotion esthétique qui n'a pas été nommée jusque-là dans le parcours de dramathérapie. Enfin l'ouverture sur l'art comme possible émancipation personnelle et sociale représente le point d'orgue de cette proposition dans un lieu exceptionnel : celui de la Chapelle royale du château.

- **Témoignages des participantes [recueillis avec leur consentement écrit](#) :**

<https://www.youtube.com/watch?v=1q2J28SFSRw>

- **Témoignage des soignantes :**

Cet atelier n'est pas un atelier de théâtre ni de chant, ce n'est ni un divertissement ni une animation, il s'agirait plutôt d'une exploration ludique qui permet de faire émerger et de mettre de la conscience sur ce qui existe déjà. C'est une façon d'inviter progressivement les patients à entrer dans un processus leur permettant de relâcher les tensions, de se recentrer sur eux-mêmes puis de s'ouvrir aux autres dans une rencontre intime et forte.

Dans cette rencontre, nous ouvrons ensemble un espace confidentiel, une petite scène de création commune, il s'agit d'un espace transitionnel avec plusieurs propositions autour de la voix parlée et chantée sous forme de jeux qui nous ramènent au corps, à sa densité, à l'ancrage. Il s'agit d'être présent à soi-même et à l'autre. La part donnée au mouvement et au déplacement est primordiale, il y a du mouvement car le rythme est une composante importante dans la mémorisation et dans la fluidité de l'émission sonore. Il s'agit dans cet espace de se mouvoir et de s'émouvoir. C'est une rencontre ludique, un partage d'émotions, avec des dialogues où chacun peut se nourrir des sons de l'autre et se sentir porté et dynamisé par le collectif.

Du point de vue de la dramathérapie, cette transdisciplinarité permet un travail plus profond sur l'exploration de soi dans une dimension sensorielle et vibratoire, c'est aller à la rencontre de soi différemment que par le travail des rôles et des personnages. C'est aussi l'aboutissement du travail de la voix parlée travaillée en séance, les participants se rendent compte qu'il n'y a pas de frontière entre voix parlée et voix chantée, que c'est un passage que l'on peut faire en douceur et de manière ludique, c'est une « sur-prise de conscience » supplémentaire. Enfin, faire entrer une autre soignante et les personnes qu'elle accompagne en musicothérapie dans ce groupe qui a travaillé ensemble pendant six séances, c'est ouvrir la fenêtre vers l'autre sur lequel compter, s'appuyer, apprendre.

En tant que musicothérapeute travaillant en individuel, l'aspect groupal de cet atelier est une nouvelle dynamique pour le patient et pour la relation thérapeutique. La créativité et la spontanéité du jeu théâtral permet également de franchir une étape dans l'accompagnement qui est ensuite poursuivi.

Conclusion : créer des espaces de rencontre

Les arts-thérapies, par leur richesse et leur diversité, offrent un espace unique où chaque personne peut renouer avec son identité profonde, créer des liens sociaux porteurs de sens et d'espoir et retrouver une autonomie dans son parcours de soin et envisager l'après.

La relation soigné / soignant mais aussi soignant / soignant s'en trouve modifiée par une expérience émotionnelle partagée. Enfin, l'art sort des murs du soin grâce à des initiatives comme celle que nous avons présentée, elle redonne place à une vie culturelle et citoyenne à part entière. La vie culturelle et artistique ne s'arrête pas aux frontières de la maladie, au contraire, elles sont l'opportunité de remobiliser en soi une part créative et sensible qui invite à l'expression, la projection et la symbolisation pendant les épreuves. Elle crée de nouvelles relations porteuses de sens et d'espoir.

En tant qu'arts-thérapeutes exerçant dans le secteur médico-social, il nous est possible de devenir les ambassadeurs d'une dimension culturelle essentielle au soin, dimension soutenue et encouragée par les travaux de santé publique au niveau international. Ceux-ci appellent à des innovations culturelles et sociales pour une meilleure santé globale. La créativité de nos métiers et les rencontres qu'ils permettent sont sans doute l'occasion pour les arts-thérapeutes de contribuer à une démarche éthique essentielle dans le soin.

Bibliographie

- Archer, S., Buxton, S., & Sheffield, D. (2015). The effect of creative psychological interventions on psychological outcomes for adult cancer patients: A systematic review of randomised controlled trials: CPIs for cancer patients: a review. *Psycho-Oncology*, 24(1), 1-10. <https://doi.org/10.1002/pon.3607>
- Armstrong, C. R., Rozenberg, M., Powell, M. A., Honce, J., Bronstein, L., Gingras, G., & Han, E. (2016). A step toward empirical evidence : Operationalizing and uncovering drama therapy change processes. *The Arts in Psychotherapy*, 49(Supplement C), 27-33. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2016.05.007>
- Brook, P. (1977). *L'espace vide : Écrits sur le théâtre*. Éditions du Seuil.
- de Witte, M., Orkibi, H., Zarate, R., Karkou, V., Sajjani, N., Malhotra, B., Ho, R. T. H., Kaimal, G., Baker, F. A., & Koch, S. C. (2021). From Therapeutic Factors to Mechanisms of Change in the Creative Arts Therapies : A Scoping Review. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.678397>
- Wilfart, S. (1994). *Le chant de l'être : Analyser, construire, harmoniser par la voix*. A. Michel.
- Dokter, D., & Sajjani, N. (2023). *Intercultural dramatherapy : Imagination and action at the intersections of difference*. Routledge.
- Emunah, R. (1997). Drama therapy and psychodrama : An integrated model. *International Journal of Action Methods*, 50(3), 108.

- Joly F., Pasquier D., Levy C., Mousseau M., D'Almeida M., Noal S., et al. (2022). Impact of creative art therapy on fatigue and quality of life in patients treated for localized breast cancer: A randomized study. *Psycho-Oncology*, 31(8), 1412-1419.
- Monti D. A., Peterson C., Kunkel E. J. S., Hauck W. W., Pequignot E., Rhodes L., et al. (2006). A randomized, controlled trial of mindfulness-based art therapy (MBAT) for women with cancer. *Psycho-Oncology*, 15(5), 363-373.
- Nainis N., Paice J. A., Ratner J., Wirth J. H., Lai J., & Shott S. (2006). Relieving symptoms in cancer: Innovative use of art therapy. *Journal of Pain and Symptom Management*, 31(2), 162-169.
- Singer S., Götze H., Buttstädt M., Geue K., Momenghalibaf A., & Böhler U. (2010). The effects of an art education program on competencies, coping, and well-being in outpatients with cancer: Results of a prospective feasibility study. *Arts in Psychotherapy*, 37(5), 363-369.
- Wilfart, S. (1994). *Le chant de l'être : Analyser, construire, harmoniser par la voix*. A. Michel.

La Revue Française de Musicothérapie

*La Revue Française
de Musicothérapie*

ISSN : 2107-7150

Volume 42 - numéro 02 - décembre 2025

Musicothérapie, oncologie et soins palliatifs : contexte canadien

Guylaine VAILLANCOURT

Professeure agrégée émérite. Université Concordia, Montréal, Canada Musicothérapeute certifiée (MTA).

Résumé

Cet article est extrait d'une conférence présentée en ligne le 5 mai 2021 dans le cadre du symposium La musicothérapie dans le parcours de soins organisé par la Fédération Française de Musicothérapie. L'article se divise en trois parties dans le domaine de l'oncologie et des soins palliatifs dans un continuum de soins, soit: 1) les orientations théoriques et pratiques de la musicothérapie; 2) le concept de douleur totale; et 3) la place de la musicothérapie au sein de l'équipe multidisciplinaire. L'article débute par un survol du contexte canadien, quant à la formation, la reconnaissance et la pratique des musicothérapeutes.

Mots clés

Musicothérapie, oncologie, soins palliatifs, formation, Canada.

Abstract

This article is taken from an online conference presented on May 5, 2021, as part of the symposium La musicothérapie dans le parcours de soins, organized by the Fédération Française de Musicothérapie. The article is divided into three parts in a continuum of care in oncology and palliative care: 1) the theoretical and practical orientations of music therapy; 2) the concept of total pain; and 3) the place of music therapy within the multidisciplinary team. The article begins with an overview of the Canadian context, regarding the training, recognition and practice of music therapists.

Keys words

Music Therapy, Cancer, Palliative care, Training, Canada.

L'un des aspects les plus nobles et les plus significatifs de notre caractère humain est notre désir de soulager la souffrance en exprimant notre compassion et en nous souciant les uns des autres. Le domaine de la musicothérapie attire des personnes exceptionnellement attentionnées qui souhaitent servir ceux d'entre nous qui sont à risque et souvent dans des états extrêmes de détresse physique, émotionnelle, psychologique et spirituelle.
(Kenny, 1998, p. 205, traduction libre)

Formation et pratique en musicothérapie : contexte canadien

La musicothérapie, une profession à part entière

Cet article fait un survol des concepts théoriques sur lesquels se fondent la pratique de l'auteure musicothérapeute, professeure émérite et chercheure, en contextes oncologique et de soins palliatifs au Canada. Nous laissons le soin aux musicothérapeutes français d'en retirer les éléments les plus pertinents dans leur pratique qui diffère possiblement de la réalité canadienne.

L'Association canadienne des musicothérapeutes (ACM) définit la musicothérapie comme

... une discipline dans laquelle les musicothérapeutes certifiés (MTA) font un usage réfléchi de la musique dans le cadre de relations thérapeutiques pour favoriser l'épanouissement, la santé et le bien-être. Les musicothérapeutes utilisent la musique de façon sûre et éthique pour répondre à des besoins humains cognitifs, communicatifs, émotionnels, physiques, sociaux et spirituels. (Association canadienne des musicothérapeutes, 2020).

En Amérique du Nord, la musicothérapie est une discipline à part entière, tout comme l'art thérapie (art visuel), la thérapie par l'art dramatique et la thérapie par la danse et le mouvement. Ces disciplines font toutes parties de la famille des thérapies par les arts. Ces professions sont incluses dans certaines provinces canadiennes à un ordre professionnel, principalement en *counseling*.

Par contre, il n'existe pas d'ordre professionnel au Canada qui protège le titre de thérapeutes par les arts dont les musicothérapeutes. C'est pourquoi depuis plusieurs années, des efforts sont déployés auprès des instances gouvernementales provinciales y compris au Québec, puisque chaque province a sa propre législation pour accéder à une reconnaissance légale.

Le Canada compte environ 1200 musicothérapeutes certifiés (MTA) dont environ 100 au Québec. Les musicothérapeutes québécois travaillent auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes et de personnes âgées dans les hôpitaux, les centres de réadaptation, les centres de jour, les milieux communautaires, les écoles spécialisées, les centres hospitaliers de soins de longue durée et les maisons de soins palliatifs. On les retrouve principalement dans la grande région de Montréal, un petit nombre de musicothérapeutes travaillent dans la ville de Québec, en Estrie, en Outaouais et en Abitibi.

La formation au Canada est offerte dans six universités au niveau du baccalauréat (1^e cycle), de la maîtrise (2^e cycle) et du doctorat (3^e cycle). Les cursus des programmes de formation sont standardisés et sont tous approuvés par l'ACM. Les premiers programmes ont débuté dans les années 1980, trente ans après les États-Unis qui ont créé les premiers programmes de formation dans les années 1950. Les musicothérapeutes peuvent travailler à la suite de l'obtention de leur baccalauréat universitaire ou Diplôme de 2^e cycle en musicothérapie. Pour accéder au titre de Musicothérapeute certifié (MTA) octroyé par l'ACM, ils doivent au préalable réussir l'examen nord-américain du *Certified Board-Music Therapy* (CB-MT).

Diplôme de 2^e cycle en musicothérapie, Université Concordia

L'Université Concordia offre des programmes de musicothérapie de 2^e et 3^e cycle qui sont les seuls offerts au Québec. Au Canada, ces programmes se distinguent par leur intégration à un Département de thérapies par les arts (art thérapie, thérapie par l'art dramatique, thérapie par le jeu).

Les personnes qui postulent pour le Diplôme de 2^e cycle en musicothérapie doivent avoir complété un baccalauréat universitaire en musique ou l'équivalent, ou en psychologie ou domaines connexes avec une base solide en musique dans ces derniers cas. Elles doivent maîtriser le piano, la guitare et la voix, évalués par le biais d'une audition sur vidéo; L'obligation de maîtriser ces trois instruments est une exigence de l'ACM afin que les musicothérapeutes détiennent les compétences musicales dans l'utilisation de méthodes en musicothérapie active telle l'improvisation instrumentale et vocale. Elles peuvent également ajouter à l'audition leur instrument principal s'il diffère (cordes, instruments à vent, percussions, etc.). Elles doivent avoir obtenu un certificat universitaire de 1^e cycle en psychologie (8 cours) et avoir suivi le cours d'Introduction à la musicothérapie offert en ligne à Concordia. Leur demande doit inclure, une lettre de motivation, leur curriculum vitae, le relevé de notes académiques des études universitaires antérieures et trois lettres de référence. Une expérience préalable dans un milieu clinique, de réadaptation ou scolaire est hautement recommandée, de même que de s'être engagé dans un processus thérapeutique personnel. Finalement, les personnes qui répondent à ces exigences sont invitées à une entrevue d'admission en ligne. Il est important de noter que les étudiants francophones peuvent effectuer leurs travaux et leurs stages en français même si le programme de Concordia est offert en anglais.

Le cursus académique du programme de Diplôme de 2^e cycle comprend des cours en improvisation clinique musicale, compétences en musicothérapie, musicothérapie avec adultes et avec enfants/adolescents, psychologie de la musique, *counseling* en thérapies par les arts et cours de stage. La supervision hebdomadaire individuelle et de groupe est offerte à l'université et dans les milieux de stage. Les étudiants cumulent 1200 heures de stage supervisées auprès d'enfants/jeunes et adultes, ce qui les rend éligibles à passer l'examen du CB-MT.

Maîtrise en thérapies par les arts, option recherche ou pratique avancée en musicothérapie, Université Concordia

Les finissants du Diplôme de 2^e cycle en musicothérapie de l'université Concordia et les musicothérapeutes venant de d'autres programmes de 1^e cycle du Canada ou d'autres pays, peuvent poursuivre à la maîtrise à distance qui inclut deux résidences intensives en présence en septembre et en avril. Cette maîtrise avancée s'adresse aux musicothérapeutes professionnels qui veulent faire de la recherche ou approfondir leur pratique clinique. La recherche en musicothérapie est importante car elle fait progresser la profession. La recherche menée par les musicothérapeutes est disponible en libre accès sur le site internet *Spectrum Research Repository* de la bibliothèque de Concordia, ainsi que dans la Revue canadienne de musicothérapie disponible sur le site internet de l'ACM en libre accès.

Concordia offre aussi un programme de doctorat en recherche (INDI) qui permet aux musicothérapeutes professionnels d'approfondir leur intérêt et éventuellement d'enseigner au niveau universitaire.

Le département de thérapies par les arts héberge deux centres affiliés, soit le Centre Arts et Santé de Concordia qui offre des services de thérapies par les arts à la communauté universitaire et le public et le Centre pour le développement humain par les arts de Concordia pour adultes autistes ou ayant une déficience intellectuelle (voir les liens des sites internet à la fin de l'article). Les étudiants peuvent y réaliser leur stage, en plus de ceux offerts dans la collectivité, dans le réseau de la santé et des services sociaux de

même que dans le réseau de l'éducation.

La section suivante traite du continuum de soins en musicothérapie dans les spécialisations de cancérologie et de soins palliatifs. Nous débutons avec les orientations théoriques et pratiques de la musicothérapie

Orientations théoriques et pratiques de la musicothérapie

Dans le cadre de cet article, le terme 'client' est utilisé pour représenter une personne qui bénéficie de services en musicothérapie dans un contexte plus général ou de milieu communautaire, et le terme 'patient' pour une personne qui reçoit des services en milieu hospitalier. Il est bon de noter ici que le terme 'patient' ou 'malade' peut parfois être stigmatisant, réduisant la personne à une maladie ou un cancer. Également, nous utiliserons 'la musicothérapeute' pour refléter la pratique de l'auteure et de la majorité des musicothérapeutes qui sont des femmes.

Le Champ du jeu et ses éléments primaires

L'une des influences principales de la pratique en musicothérapie de l'auteure est basée sur les travaux de Carolyn Kenny (1946-2017), musicothérapeute et chercheuse américaine et autochtone qui a enseigné au Canada. Kenny a développé une théorie indigène et propre à la musicothérapie, le *Champ du jeu* (Kenny, 1989; 2006).

La « nature non verbale de l'art » a amené Kenny « ... à formuler un langage pour décrire l'expérience de musicothérapie et créer un modèle qui reflèterai fidèlement le processus en musicothérapie » (Kenny, 1989, p. 82, Traduction libre). La théorie du Champ du jeu est fondée sur les propriétés intrinsèques de la musique et la dynamique de la relation thérapeutique entre le client et la musicothérapeute. Cette théorie s'inspire d'un modèle écologique, systémique et humaniste de la musicothérapie qui prends en compte l'environnement biopsychosocial du client ou du patient dans sa globalité. Kenny (1989) rapporte que

Le Champ du jeu est de nature exploratoire. Il considère l'aspect primordial de notre expérience, le champ largement indéfini de l'expérience. La seule utilité d'un nouveau langage est qu'il nous aide d'une manière ou d'une autre à comprendre un processus qui n'est pas facilement décrit par un langage idiosyncratique à la culture et à l'époque. (Kenny, 1989, p. 101).

Le Champ du jeu est un espace d'expérimentation, de modelage musical, d'imitation sous forme sonore qui exprime, représente et communique les émotions, les pensées, les attitudes, les valeurs, les comportements, la croissance personnelle et le changement. Il est composé d'éléments primaires que sont l'esthétique et l'espace musical. Cet espace de rencontre dans la musique se crée dans la relation entre le thérapeute et le client, l'intention mutuelle et l'engagement thérapeutique. (voir Kenny, 1989, 2006, pour plus d'information).

L'esthétique en musicothérapie selon Kenny, reflète l'expérience humaine et la beauté intérieure de tout individu. Cette esthétique est très personnelle et ne fait pas nécessairement référence à une esthétique musicale traditionnelle ou reconnue d'objets artistiques externes. Nous parlons ici d'un patient qui s'exprime à travers quelques rythmes simples de tambour ou des notes ou mélodies improvisées au piano ou autres, que la musicothérapeute reprend, reflète et amplifie musicalement pour créer un pont avec le client. *L'espace musical* est un champ sacré, contenu émotionnellement, où la thérapeute est la « gardienne » de cet espace pour le patient. Kenny utilise le terme « sacré » issu de ses racines autochtones,

pour refléter la profondeur de l'expérience humaine. Cet espace musical doit être sécuritaire, pour abriter l'incertitude, la peur, mais aussi l'expression, la communication. La musique peut devenir une confidente, une compagne, avec le soutien de la musicothérapeute. Selon Kenny le Champ du jeu est réalisé grâce à la création de conditions qui comprennent :

Un espace sacré où les êtres humains se rencontrent et honorent le partage de leur propre expression musicale, c'est un espace respecté; un espace sûr où l'individu se sent libre de s'exprimer sans être jugé; une structure mobile, flexible, qui contient un « champ de conscience » et un « champ de pensées » qui évoluent d'un moment musical à l'autre.
(Kenny, 1989, p. 133)

Le Champ du jeu invite et soutient une rencontre musicale dynamique, vivante et en mouvement selon les interactions entre le client, la musicothérapeute et la musique. Il représente un espace où la musique du client et de la musicothérapeute se rencontre dans un espace musical partagé comme le démontre la figure 1.

Figure 1. Espace musical (Kenny, 1989; 2006)

En oncologie et en soins palliatifs, le concept du Champ du jeu nous permet d'entrer dans l'intimité d'une histoire humaine, d'une famille, de proches; on accompagne la personne dans l'annonce dramatique d'un cancer, dans la quête d'espoir d'un traitement, d'une cure ou d'un accompagnement de fin de vie.

Concrètement en oncologie et soins palliatifs, la musicothérapeute encourage et accueille la musique exprimée par les patients à travers par exemple, l'improvisation musicale instrumentale et vocale, la composition ou l'écoute d'une pièce ou d'une chanson significative. Les musicothérapeutes sont des musiciens, qui sont un peu comme des instruments de musique, des tables de résonance qui font écho aux patients. Quand on entre dans une chambre où se trouve un patient, on observe le langage non-verbal, corporel, on écoute entre les mots, la sonorité, le timbre de la voix, l'expression, et de là, on choisit une intervention musicothérapeutique active ou réceptive qui s'accorde ou résonne avec la disponibilité physique et psychologique du patient.

Les qualités intrinsèques de la musique

Pour optimiser l'utilisation de la musique, il est bon de revenir à ses qualités intrinsèques qui sont les fondations sur lesquelles reposent nos interventions, ainsi :

- La musique relève du *domaine du non-verbal* et de la pleine expression, quand les mots ne suffisent pas ou n'arrivent pas à traduire l'émotion, une improvisation musicale ou vocale peut nous y amener. Il est fréquent en oncologie et soins palliatifs que le patient ne trouve pas de mots pour traduire ce qu'il traverse. La musicothérapeute peut l'aider à s'exprimer par la musique à son propre rythme.
- Les choix musicaux et l'expression musicale sont comme un *miroir sonore* qui reflète l'état émotionnel, que la musicothérapeute soutient musicalement.
- La musique contient des éléments *structurants* tel le rythme, l'harmonie, la mélodie, le timbre, la dynamique, et autres, qui permettent de contenir l'expérience du patient selon les objectifs poursuivis. Par exemple, une improvisation musicale ou vocale, l'écoute ou la composition de chanson permet d'exprimer la colère et la tristesse, sans que le patient ait le sentiment de perdre le contrôle de ses émotions.
- La musique offre un espace qui agit comme *contenant (holding)* qui permet de s'y réfugier et de s'y déposer sans avoir à engager des processus cognitifs, intellectuels et analytiques. La musique peut apporter une présence bienveillante quand elle est utilisée de manière éthique, et qui ne met pas en danger l'état émotionnel du patient.
- La musicothérapeute a une connaissance approfondie de répertoires musicaux dans différents styles, elle connaît aussi les effets potentiels de différents éléments musicaux en particulier sur son patient, et évite des généralisations. Par exemple, le tambour n'est pas toujours utilisé pour exprimer la colère, il peut aussi être utilisé pour célébrer, s'affirmer. À la suite de l'évaluation initiale, l'histoire musicale du patient nous guide sur les indications et contre-indications musicales pour celui que l'on accompagne dans un moment de son parcours de vie appelé à évoluer.
- La musique permet aux patients d'utiliser des *facultés créatives et expressives*, préservées malgré la maladie, ces facultés sont uniques à chaque individu. Certains patients ressentent le plaisir de jouer un instrument de musique pour la première fois de leur vie dans un encadrement thérapeutique non confrontant.

La musicothérapie en oncologie et soins palliatifs a la capacité de rejoindre les patients et leurs familles qui traversent des moments marquants de leur vie. Les musicothérapeutes doivent ainsi bien arrimer leur jugement clinique, leurs compétences musicales et cliniques et leurs connaissances du patient à leurs interventions. Bruscia (1998) nous aide également à bien saisir l'utilisation de la musique *en* et *comme* thérapie.

La musique *comme* et *en* thérapie

Kenneth Bruscia (1998) décrit deux concepts d'utilisation de la musique, adaptés aux contextes et besoins des clients : la musique peut être utilisée *comme* et *en* thérapie.

Dans la musique *comme* thérapie, la musique est au centre de l'intervention, elle sert de médium primaire et d'agent de changement thérapeutique, exerçant une influence directe sur le client et sa santé. Le principal objectif du thérapeute est de l'aider à connecter et à s'engager dans la musique, ainsi le thérapeute a l'expertise nécessaire pour orienter le client vers la musique ou l'expérience musicale la plus appropriée (Bruscia, 1998, p. 39, traduction libre).

Dans la musique *en* thérapie, la musique est utilisée non seulement pour ses propriétés thérapeutiques mais aussi pour optimiser les effets de la relation thérapeute-client ou d'autres modalités d'intervention comme des interventions verbales. La musique n'est pas le seul agent primaire de changement. Le principal but du thérapeute est de répondre aux besoins du client en utilisant les mediums le plus appropriés, soit la musique, la relation, ou toutes autres modalités thérapeutiques (Bruscia, 1998, p. 39, traduction libre).

Dans un contexte d'oncologie et de soins palliatifs, ces deux concepts peuvent être appliqués en alternance ou de manière plus ciblée, selon les besoins du client. Par exemple, pour certains patients, la séance est principalement « musicale », c'est-à-dire la musique « comme » thérapie. Il y a peu de verbalisation, tout passe par la musique : le choix des pièces musicales, des chansons ou l'improvisation pour les patients qui en ont la capacité. Pour d'autres, l'écoute d'une pièce musicale permet d'ouvrir sur le partage verbal d'un vécu difficile, et on assiste davantage à la musique *en* thérapie.

Méthodes actives et réceptives en musicothérapie

Les musicothérapeutes utilisent déjà des méthodes actives et réceptives, elles sont adaptées en oncologie et soins palliatifs, selon la condition physique et psychologique des patients.

Musicothérapie active

En musicothérapie active, on retrouve l'improvisation instrumentale, qui ne demande pas de connaissances musicales préalable de la part des patients, c'est pourquoi on utilise principalement les instruments de percussions pour les patients. On peut travailler sur des thèmes comme la peur, l'isolement, la colère, le deuil, la sérénité avec le soutien de la musicothérapeute. L'improvisation vocale ou le chant sont aussi une méthode active qui nous amène à plus d'intimité dans le dévoilement de soi, l'expression de la souffrance psychologique, mais aussi de la résilience.

La composition de chansons avec les patients est courante, en mettant en musique les paroles qu'il a écrites ou un membre de la famille qui désire communiquer ses sentiments de soutien, ou par l'enfant d'un patient qui se sent impuissant et désire manifester son attachement. Il est possible de créer avec le patient, un testament musical qu'il aimerait léguer à ses proches. Celui-ci peut contenir des chansons significatives de sa vie depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, des compositions de chansons ou instrumentales. Certains patients préparent également la musique qu'ils aimeraient avoir à leurs funérailles avec l'aide de la musicothérapeute.

L'utilisation de chansons peut être appropriée quand le patient est en questionnement ou désire communiquer avec ses proches en lui offrant une chanson. Voici des pistes pour guider le choix de chansons en demandant au patient de réfléchir à une chanson : qui représente ses plus grands rêves; qui lui donne de l'énergie ou lui apporte du réconfort; qu'il aimerait recevoir ou donner à une personne qu'il aime ou à une personne avec qui il aimerait se réconcilier.

Musicothérapie réceptive

Cette méthode inclue l'écoute de musique ou de chansons en direct ou pré-enregistrées, sélectionnées selon les besoins du patient dans le moment présent. Les objectifs visés incluent entre autres, la détente, l'expression des sentiments, le désir de communiquer ce que l'on vit. Une autre méthode utilisée qui requière une formation spécialisée, est la Méthode Bonny en Musique et Imagerie Guidée (GIM) (Grocke, 2019). Le GIM vise à accroître la conscience de soi afin de faciliter l'intégration par les clients des aspects mentaux, émotionnels, physiques et spirituels. L'imagerie englobe les images visuelles, mais aussi les réponses kinesthésiques, les émotions, les mémoires, les souvenirs qui font surfacer grâce à la musique. Cette méthode est adaptée au contexte d'oncologie et de soins palliatifs selon la condition physique et

émotionnelle du patient. La séance tient compte de paramètres tels le choix et le potentiel de charge émotionnelle des pièces musicales, le meilleur moment pour l'écoute, le niveau de fatigabilité, la capacité à soutenir des émotions plus intenses. Par exemple, la séance peut être plus brève qu'une séance de GIM avec un nombre réduit d'extraits musicaux et l'imagerie peut être davantage dirigée vers des visualisations ayant pour objectifs spécifiques la gestion de la douleur ou de l'anxiété (Dileo, 2016).

Niveaux d'intervention

Quand on travaille en milieu médical, il est important d'évaluer quel est le niveau d'intervention approprié pour introduire les méthodes actives et réceptives. Wheeler et al. (2005) définit trois niveaux d'intervention : de soutien, de réadaptation et de reconstruction :

Niveau I: Musicothérapie de soutien

Ce niveau de soutien répond aux besoins dans le moment présent selon la disponibilité émotionnelle, physique et cognitive de la personne. Plus souvent, nous sommes dans un niveau de soutien dans les soins de cancer et de soins palliatifs, car la personne n'a pas nécessairement l'énergie ou la disponibilité nécessaire pour s'engager dans un processus d'introspection. Elle peut être sous le choc d'une annonce du diagnostic ou pronostic. L'intervention est là pour soutenir selon les capacités disponibles. Ce niveau ne requiert pas pour le patient un investissement trop intense, et les méthodes et la musique utilisées s'accordent à la capacité du patient de s'engager, comme par exemple, une approche axée sur la détente, ou la gestion de la douleur.

Niveau II: Musicothérapie de réadaptation

Le niveau de réadaptation est offert quand la personne tente de maintenir ses capacités, de les retrouver ou de changer ses habitudes de vie, si elle est en rémission, ou dans une phase où il n'y a plus de traitement possible. Cette période peut durer quelques années, où on tente de préserver la qualité de vie. Ce niveau vise à maintenir ou restaurer des habiletés existantes ou en acquérir de nouvelles au niveau social, émotionnel, physique. Certains patients fréquentent des centres de jour, et entreprennent des changements significatifs dans leur vie, avec un soutien thérapeutique.

Niveau III: Musicothérapie de reconstruction

Le niveau de reconstruction s'adresse à des personnes qui ont la possibilité de s'engager dans un processus thérapeutique en profondeur à long terme, en travaillant sur des dynamiques personnelles, des événements traumatisants, des abus (psychologique, physique, sexuel, etc.) ou des deuils complexes qui peuvent resurgir quand la personne fait face à une maladie grave. Un patient peut ressentir une urgence à récapituler et se réconcilier avec des parties de sa vie. Ce type de travail thérapeutique nécessite un investissement physique et psychologique considérable, et la musicothérapeute évalue si la personne détient une condition de santé qui lui permet d'entreprendre ce niveau de thérapie. Des compétences cliniques avancées de niveau maîtrise sont alors requises.

Évidemment, la sensibilité culturelle fait partie de notre réflexion clinique. Nous devons être attentifs à nos propres biais socio-culturels, et ne pas assumer qu'une personne de telle appartenance culturelle et ethnique va nécessairement aimer la musique de ce groupe. Encore là, l'évaluation initiale nous fournit cette information.

Suite à ce survol du modèle théorique du Champ du jeu, des concepts, des méthodes et des niveaux d'intervention en musicothérapie, nous aborderons le concept de douleur totale dans cette prochaine partie.

Le concept de douleur totale

Les musicothérapeutes se basent sur les résultats de la recherche autant qualitative que quantitative pour mieux connaître les effets de la musique et ainsi développer les meilleures pratiques dans la gestion de la douleur.

Les études qualitatives nous permettent d'en apprendre davantage sur les processus thérapeutiques, les méthodes utilisées, les expériences des patients et des musicothérapeutes. Les études mixtes aident à corroborer des mesures quantitatives sur la douleur et des descriptions qualitatives pour comprendre ce phénomène et l'expérience des patients.

On observe que la musique :

- Stimule la production de neurotransmetteurs comme les endorphines (une morphine naturelle qui diminue la douleur), la sérotonine qui est responsable du sommeil, la dopamine qui est reliée au plaisir et à la récompense.
- Agit sur le système limbique et touche directement aux émotions, souvent reliées à la douleur. Lorsqu'on arrive à rejoindre les émotions, on peut potentiellement agir sur la douleur.
- Réduit le taux de cortisol, l'hormone de stress qui inhibe notre système immunitaire et notre réponse à la douleur.

Le concept de *douleur totale* (voir figure 2) a été développé par Cicely Saunders (1918 - 2005), travailleuse sociale, infirmière et médecin. Elle a fondé le premier service de soins palliatifs en 1967, au St. Christopher's Hospice à Londres en Angleterre. Ses travaux ont permis de reconnaître la douleur en tant qu'expérience individualisée qui influence et est affectée par les sphères physique, psychologique, émotionnelle, sociale et spirituelle (Saunders, 1978).

La figure 2 illustre un cercle découpé en quatre quadrants au centre duquel se trouve un petit cercle rouge nommé *Total Pain*: le quadrant bleu en bas à gauche est relié au domaine SOCIAL (perte de rôle et de statut social, perte d'emploi, préoccupations financières et du futur de la famille ou personnes dépendantes) ; le quadrant jaune en haut à gauche est relié au domaine PHYSIQUE (affecté par des comorbidités, les traitements et le cancer) ; le quadrant mauve en haut à droite est relié au domaine PSYCHOLOGIQUE (anxiété, peur de souffrir, dépression, expérience antérieure de maladie). Le quadrant vert en bas à droite est relié au domaine SPIRITUEL (colère envers le destin, Dieu, perte de la foi, quête de sens, peur de l'inconnu).

Figure 2. Douleur totale (Saunders, 1978)

Concept of Total Pain (Cicely Saunders, 1978)

Les musicothérapeutes rencontrent souvent ce phénomène dans leur pratique. Par exemple un patient qui ressent de la douleur et une tension physique qui est souvent accompagnée par de la détresse émotionnelle. Le travail en musicothérapie permet d'exprimer des émotions intenses comme la peur, l'anxiété et ce relâchement de tension contribue à diminuer la douleur. D'autres facteurs participent également à l'amélioration de la condition : la relation de confiance avec la musicothérapeute, le choix judicieux de la méthode en musicothérapie, la médication, les soins.

Les musicothérapeutes doivent être particulièrement attentifs aux choix de la méthode active ou réceptive, l'instrumentaire, les éléments musicaux prédominants, comme l'utilisation du rythme, la mélodie, l'harmonie, le timbre instrumental, etc. pour ne pas exacerber la douleur. L'évaluation du patient sur le moment contribue à orienter ces choix.

Il arrive que des patients deviennent agités et la médication a un effet contraire paradoxal qui n'arrive pas à calmer leur état. L'utilisation de la musique, principalement la voix chantée, instrument le plus intime et primaire, qui s'accorde au rythme de la respiration du patient, peut diminuer l'agitation et favoriser l'endormissement par effet d'entraînement.

Musique sédative

La *musique sédative* (Grocke & Wigram, 2007) est une musique qui amène une profonde relaxation ou un endormissement. Elle est particulièrement utilisée en oncologie et soins palliatifs pour la gestion de la douleur et de l'anxiété. La musicothérapeute dresse d'abord un profil de ce que représente une musique sédative pour le patient au moment de l'évaluation initiale car les associations et perceptions musicales varient d'un patient à l'autre. Selon l'état du patient, il est parfois indiqué d'utiliser une musique sédative telle que désignées par le patient, conjointement à la prise de médicaments anti-douleurs ou anxiolytiques pour favoriser une optimisation du traitement médical; comme nous l'avons vu précédemment dans la Figure 2, le niveau de douleur ou d'anxiété peut être influencé par une composante émotionnelle et vice-versa. La musicothérapie joue donc un rôle central pour travailler avec ces émotions.

Il est possible d'observer certaines constances dans les paramètres de ce qu'on appelle une *musique sédative* pour diminuer la perception de la douleur. Il faut cependant éviter la généralisation; nous voyons parfois des patients se détendre sur de la musique *heavy metal* et se tendre sur de la musique classique, que l'on généralise parfois à tort comme 'relaxante'.

Les paramètres qui suivent pourraient contribuer à créer une 'musique sédative' (Grocke & Wigram, 2007), tout en se rappelant que ces qualités musicales sont principalement centrées sur la musique occidentale.

- Un tempo stable.
- Une stabilité ou seulement des changements graduels dans les dynamiques, doux, fort, au niveau des timbres, de la hauteur de son (avec un registre medium, parfois plus grave), de l'harmonie et d'un rythme régulier.
- Une tessiture constante, c'est-à-dire une densité musicale appropriée.
- Une modulation harmonique prévisible.
- Des cadences appropriées.
- Des lignes mélodiques prévisibles.
- La répétition du matériel musical.
- La structure musicale simple et des formes prévisibles.
- Des timbres doux comme les instruments à cordes (le violoncelle), instruments à vent (comme la flute traversière), la guitare acoustique.
- Et peu d'accents temporels qui peuvent déstabiliser.

(Grocke & Wigram, 2007, p. 226, traduction libre)

La musique doit généralement contenir des éléments de tension/résolution bien dosés, pour que le patient arrive à se détendre, c'est-à-dire de léger crescendo/decrescendo, des mouvements ascendants/descendants, pour imiter le cycle de la respiration qui est fait de tension/détente (inspiré/expiré). Ces éléments de tension/résolution ne se retrouvent pas dans des musiques de style Nouvel Age (New Age) qui sont souvent inspirées de gammes pentatoniques, bien que plusieurs personnes se détendent avec cette musique.

Le travail en oncologie et en soins palliatifs nous amène à connaître un large répertoire de musique, de diverses générations et de cultures. Cela est tout particulièrement important car les suivis de patients peuvent être assez courts selon leur séjour d'hospitalisation ou la probabilité imminente de leur décès, et nous voulons nous assurer de jouer, chanter ou accéder aux enregistrements de pièces que les patients ou les familles aimeraient entendre.

Malgré toutes ces indications, on sait qu'une même musique suscite des effets divers ou contraires pour un groupe de patients. L'évaluation initiale et régulière des besoins du patient est le meilleur guide pour sélectionner les méthodes thérapeutiques et les choix musicaux les plus appropriés.

Modèle de soins continus

Les interventions utilisées en musicothérapie s'intègrent à un modèle de soins continus; il est donc possible que la musicothérapeute soit présente tout au long des différentes étapes du parcours du patient.

Centre de cancérologie externe

La musicothérapie est offerte dans les hôpitaux et les centres externes de cancérologie où les patients arrivent pour la première fois dans ce contexte. Ils y reçoivent des traitements de chimiothérapie, radiothérapie ou chirurgicaux mineurs. Il est possible d'offrir en clinique externe des séances individuelles ou de groupes ouverts de détente et de répit pour les patients, les familles et le personnel dans un local adjacent à la clinique.

La séance de groupe consiste à offrir une courte induction verbale plutôt générale car les participants ne sont pas connus du thérapeute. L'induction consiste à proposer une visualisation d'un lieu qui procure un sentiment de sécurité et de bien-être existant ou que l'on crée pour soi-même. S'en suit environ 15-20 minutes de musique jouée en direct (au piano, ou autres instruments de sonorités douces) qui s'apparente à une musique sédative générale et qui ne présente pas une charge émotionnelle, le but n'étant pas un travail d'introspection mais de répit. Et le groupe se termine par un retour verbal si indiqué et un bref suivi individuel si certaines personnes le désirent. Il est important de ne pas imposer un partage verbal.

Unité d'oncologie

L'unité d'oncologie accueille les patients hospitalisés. Il est possible d'offrir des séances individuelles dans les chambres ou de proposer le même type de groupe offert à la clinique externe, dans la salle commune ou le salon de l'unité. Ce répit pour les patients et les familles est bien accueilli et favorise les échanges avec d'autres personnes. Les séjours peuvent varier de quelques semaines à quelques mois. La musicothérapeute connaît davantage les besoins des patients et leurs goûts musicaux. Le contexte de l'unité peut parfois être plus difficile pour offrir de la musicothérapie de manière régulière, car les patients ne sont pas toujours aussi disponibles, ils ont plusieurs rendez-vous pour des tests, examens et visites des autres professionnels.

Unité ou maison de soins palliatifs

Par la suite certains patients sont transférés à l'unité ou en maison de soins palliatifs si le pronostic s'avère plus sombre avec une espérance de vie de moins de trois mois. Comme à l'unité d'oncologie, la musicothérapeute offre des séances individuelles dans les chambres et de groupes dans la salle commune pour se retrouver et sortir d'un sentiment d'isolement pour certains. Il est aussi possible d'offrir des séances de musicothérapie à domicile selon les contextes et les besoins des patients qui peuvent retourner chez eux pour quelques temps si leur état s'est stabilisé.

Dans tous ces cas, dans la mesure du possible, il est recommandé d'offrir de la musique en direct pour optimiser l'expérience musicale du patient et pour développer la relation thérapeutique. La musique jouée en direct (piano, guitare, voix, autres instruments) permet de s'ajuster à l'état physique et psychologique du patient à chaque instant dans l'improvisation ou les choix de musique et de chansons. Elle offre aussi au patient une expérience unique d'écoute. Les patients ont toujours l'occasion d'écouter de la musique enregistrée par eux-mêmes à l'extérieur des séances, mais comme musicothérapeute, nous voulons offrir une expérience directe et un lien significatif par le biais de la musique.

Comme mentionné auparavant, il est aussi possible d'organiser des séances régulières pour l'équipe soignante pour leur apporter du répit. Cela peut être une rencontre de 20 minutes par semaine en utilisant des méthodes réceptive ou active ou d'autres formats sont possibles.

Dans cet article, nous abordons principalement la cancérologie, mais les soins palliatifs sont aussi offerts à des personnes atteintes de maladies neurologiques ou autres affectations dégénératives en fin de vie dans des milieux spécialisés en neurologie et dans des centres de soins de longue durée.

La place de la musicothérapie au sein de l'équipe multidisciplinaire

La profession de musicothérapeute occupe une place privilégiée au sein de l'équipe multidisciplinaire dans un contexte oncologique et de soins palliatifs. Premièrement, les musicothérapeutes ont une expertise unique dans l'utilisation de la musique en contexte clinique. Les musicothérapeutes apportent une perspective différente quant à l'expérience des patients dans un univers hautement médicalisé, en leur donnant accès à la musique, la créativité et l'amélioration de la communication avec leurs proches (conjoint, parents, enfants, amis) entre autres.

Voici quelques points importants pour aider les musicothérapeutes à s'intégrer pleinement à l'équipe :

- Participer aux réunions hebdomadaires de l'équipe soignante, avec les médecins, infirmières, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, intervenants spirituels, etc. Discuter avec l'équipe permet de mieux cerner les besoins des patients et d'orienter les interventions en musicothérapie ;
- Partager et recueillir de l'information sur le suivi des patients durant les réunions;
- Accéder au dossier médical, connaître l'histoire du patient, et documenter les interventions, le dossier est un document légal qui doit contenir les interventions;
- Présenter des études de cas à l'équipe et dans le milieu de travail pour faire connaître la profession et les bénéfices pour les patients;
- Accueillir des stagiaires en musicothérapie et offrir de la supervision clinique pour former la relève;
- Offrir des ateliers en musique pour soutenir l'équipe soignante tout en respectant le cadre professionnel et sans offrir de la « thérapie »;
- Faire de la recherche et diffuser les connaissances et pratiques en musicothérapie dans les congrès, séminaires, etc. ce qui contribue à développer davantage de services et de programmes.

Les musicothérapeutes peuvent aider l'équipe soignante à comprendre leur travail et à leur référer des patients. Il est opportun de leur présenter un ensemble d'objectifs thérapeutiques et de leur spécifier que les patients n'ont pas besoin de connaissance musicale pour bénéficier de la musicothérapie.

Par exemple, la musicothérapie est indiquée pour répondre aux besoins :

- Physique: dans la gestion de la douleur, de la tension physique, des symptômes de nausée, des effets secondaires de la médication, etc.;
- Psychologique: en atténuant des états dépressifs, l'anxiété et en amorçant un travail sur les deuils multiples;
- Cognitif: en réduisant l'agitation, la confusion, et la désorientation temporo-spatiale;
- Social : en contrant l'isolement et en favorisant la communication, le travail avec la famille;

- Spirituel : en soutenant une recherche de sens ou en renforçant les valeurs spirituelles ou religieuses des patients;
- On peut aussi référer en musicothérapie pour répondre à un intérêt personnel pour la musique, si le patient apprécie l'écoute ou la pratique musicale.

Clarifier son rôle

Il est aussi essentiel de clarifier son propre rôle comme musicothérapeute, il y a parfois de la confusion, entre les diverses disciplines en musique, comme l'animation, le divertissement, l'enseignement, l'éducation et la thérapie. La musicothérapie se réfère à un processus thérapeutique encadré par un professionnel certifié en musicothérapie et qui requière le consentement du patient. C'est pourquoi les présentations à l'équipe sont importantes, un dépliant peut être aussi remis aux soignants et aux patients qui sont admis et leurs familles, pour expliquer les objectifs de la musicothérapie.

On sait que la musique peut avoir un *effet thérapeutique* en l'absence d'une thérapeute lors de concerts intimes organisés dans l'établissement, quand on joue ou quand on écoute de la musique, ceci n'est pas considéré comme de la musicothérapie en l'absence d'une relation patient-thérapeute. L'accompagnement ou l'animation musicale de son côté offre une occasion de vivre une expérience musicale dans le moment présent en respectant le rythme, les besoins et le vécu musical de la personne dans un cadre non musicothérapeutique. Ce type d'activités peut être supervisé par une musicothérapeute qui agit comme consultante.

Conclusion

Pour conclure, les musicothérapeutes ont l'immense privilège de partager un espace unique avec leurs patients grâce à la musique. Il est à souhaiter que le plus grand nombre ait accès à ces services pour améliorer leur qualité de vie malgré les défis que représentent la maladie et la fin de vie.

Je termine avec une citation de Kent Nagano, chef de l'Orchestre symphonique de Montréal (2006-2020) qui parle de l'art de la musique.

La musique crée un espace singulier à l'intérieur de nous-mêmes,

là où se déroulent des expériences sensibles, intellectuelles et

spirituelles qui ne peuvent naître de notre cadre de vie:

elles sont exclusivement créées par l'art.

Dans cet espace, chacun est face à soi-même.

(Nagano, 2015, p. 146)

Je tiens à remercier Monsieur Mikaël Genguelou de la Fédération Française des Musicothérapeutes pour son invitation à participer au Symposium de 2021 qui m'a permis de mieux connaître les musicothérapeutes qui œuvrent de l'autre côté de l'Atlantique.

Biographie

Guylaine Vaillancourt, Ph. D, est Professeure agrégée émérite en musicothérapie de l'Université Concordia (Montréal, Canada). Détentrice d'une maîtrise en musicothérapie de la *New York University* et d'un doctorat en *Leadership and Changes in the Profession* de *Antioch University* (Ohio, États-Unis), elle est formatrice et praticienne de la *Méthode Bonny en musique et imagerie guidée* (GIM). Originnaire du Canada, elle a travaillé en Suisse, aux États-Unis et au Vénézuéla et a enseigné en Martinique et à Cuba. Musicothérapeute depuis plus de 30 ans, elle et s'est spécialisée en oncologie, soins palliatifs et en santé mentale. Elle s'implique avec le *Centre Arts et Santé de Concordia*** et le *Centre pour le Développement humain par les arts de Concordia****. Elle a été présidente de l'Association québécoise de musicothérapie et de l'Association canadienne des musicothérapeutes. Elle est présentement présidente du Regroupement québécois des thérapeutes par les arts. En 2005 elle a publié l'ouvrage *Musique, musicothérapie et développement de l'enfant* aux Éditions du CHU Sainte-Justine (Montréal, Canada), aussi disponible en anglais, italien et espagnol.

*<https://www.concordia.ca/faculty/guylaine-vaillancourt.html?c=/finearts/creative-arts-therapies/about/faculty-members>

** <https://www.concordia.ca/fr/beaux-arts/therapies-par-les-arts/installations-de-formation/centre-arts-et-sante-de-concordia.html>

*** <https://www.concordia.ca/fr/beaux-arts/recherche/cahd.html>

Quelques publications d'intérêt en français

Baratanga (Louis-Daniel Joly). Activités de percussions en milieu scolaire.
<http://www.baratanga.com/Boutique.html>

Birkenshaw-Fleming, L. (1989). *Épanouissons-nous par la musique. Come on everybody. Let's sing!* Mayfair Music. Traduit par M. Corneille (1999).

Levitin, D. M. (2020). *De la note au cerveau. L'influence de la musique sur le comportement*. H. D'Ormesson.

Oldfield, A. (2006). *La musicothérapie interactive - une approche nouvelle avec des enfants autistes et polyhandicapés et leur famille*. Traduction de *Interactive Music Therapy - A Positive Approach*. Jessica Kingsley. (2012).

Orff, G. (1990). *Concepts-clé dans la musicothérapie Orff*. Traduction de *Key Concepts in The Orff Music Therapy*. Schott. (1990).

Préfontaine, J. (2006). La formation à l'improvisation clinique en musicothérapie. Thèse de doctorat, Université du Québec à Trois-Rivières. (disponible auprès de Guylaine Vaillancourt).

Rochon, M. (2018). *Le Cerveau et la musique*. Multimondes.

Sacks, O. (2012). *Musicophilia : la musique, le cerveau et nous*. Seuil.

Vaillancourt, G. (2005). *Musique, musicothérapie et développement de l'enfant*.

Éditions du CHU Sainte-Justine. Montréal, Canada. (disponible en anglais, espagnol et italien). <https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/musiquemusicotherapieveloppement-enfant-55.html>

Bibliographie

Association canadienne des musicothérapeutes. <https://www.musictherapy.ca/fr/accueil/>

Association for Music and Imagery. <https://www.ami-bonnymethod.org/>

Bruscia, K. & Grocke, D. (2002). *Guided Imagery and Music: The Bonny Method and Beyond*. Barcelona.

Bruscia, K. (1998; 2014). *Defining Music Therapy*. Barcelona.

Dileo, C. (2016). Music therapy for pain management: the state of the art. *Nordic Journal of Music Therapy*, 25, 20-20. 10.1080/08098131.2016.1179900.

Grocke, D. (2019). *Guided Imagery and Music: The Bonny Method and Beyond* (2nd Ed.). Barcelona.

Grocke, D., Wigram, T. (2007). *Receptive Methods in Music Therapy*. Jessica Kingsley.

Kenny, C. B. (2006). *Music & Life in the Field of Play: An Anthology*. Barcelona.

Kenny, C. B. (1998). Embracing complexity: The creation of a comprehensive research culture in music therapy. *Journal of Music Therapy*, 35(3), 201-217.

Kenny, C. B. (1989). *The Field of Play*. Ridgeview. (disponible en français: *Le Champ du jeu à l'Association Québécoise de Musicothérapie*, <https://www.musicotherapieaqm.org/fr/>)

Nagano, K. (2015). *Sonnez, merveilles*. Boréal.

Saunders, C.M. (1978). *The Management of Terminal Malignant Disease* (1st Ed.). Edward Arnold.

Université Concordia. Département de thérapies par les arts. <https://www.concordia.ca/fr/beaux-arts/therapies-par-les-arts.html>

Université Concordia, Library. Spectrum Research Repository.

https://spectrum.library.concordia.ca/cgi/search/archive/simple?q=music+therapy&_action_search=Search&dataset=archive&screen=Search

Wheeler, B., Shultis, C., Pollen, D. (2005). *Clinical Training Guide for The Student Music Therapist*. Barcelona.